

Fevereiro, 2021

v.2, n.1, 2021

Revista **Multi**Atual

ISSN 2675-4592

DOI: 10.5281/zenodo.4655190

Grupo MultiAtual Educacional
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211. Bairro Vila São Vicente –
Formiga – MG. CEP: 35.574-564
<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com

Expediente**Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592**www.multiatual.com.br

revistamultiatual@gmail.com

Fevereiro/2021**Editor-chefe:** Jader Luís da Silveira**Editores executivos:** Heloisa Alves Braga e Ricardo Ferreira de Sousa**Editores adjuntos:** Guilherme de Andrade Ruela, Glauber de Araujo Barroco Lobato e Ricael Spirandeli Rocha**Revisores**

Dr. Márcio Pironel	Ma. Juliana Lopes Leis de Moraes
Dra. Mariana Silva Santos	Dr. Francisco de Sousa Júnior
Ma. Luana Ferreira dos Santos	Dra. Lílian Amaral de Carvalho
Ma. Claudia Maria Soares Rossi	Me. Cláudio Alves Pereira
Ma. Joice Laís Pereira	Dr. Niltom Vieira Junior
Me. Gabriel de Oliveira Soares	Esp. Dandara Lorryne do Nascimento
Me. Guilherme de Andrade Ruela	Dra. Viviane Lima Martins
Dra. Deyse Almeida dos Reis	Ma. Patrícia Ferreira Santos Guanãbens
Ma. Ana Paula Cota Moreira	Ma. Angerlânia Rezende
Ma. Suelem Cristina Alves	Ma. Tatiany Michelle Gonçalves da Silva
Me. Igor Aparecido Santana das Chagas	Dr. Wellington Marçal de Carvalho
Me. Camilla Mariane Menezes Souza	Ma. Heloisa Alves Braga
Me. Gabriel Monteiro de Souza	Dra. Haiany Aparecida Ferreira
Ma. Jocilene dos Santos Pereira	Esp. Adriléia de Moura Lima
Me. Rodrigo Viegas Moure	Me. Arthur Lima de Oliveira
Me. Glauber de Araujo Barroco Lobato	Esp. Resiane Paula da Silveira
Me. Ricardo Ferreira de Sousa	Esp. Flávia Roberta Rocha Silva Macêdo Pereira
Dr. Danilo Arnaldo Briskievicz	Esp. Érica dos Santos Carvalho
Me. Daniel Henrique Miguel de Souza	Esp. Marcus Vinícius Dutra de Magalhães
Esp. Ricael Spirandeli Rocha	Esp. Igor Cardoso Costa
Esp. Alessandro Moura Costa	Esp. Manoel Lucas Bezerra de Lima
Ma. Marcela de Melo Fernandes	Esp. Jader Luís da Silveira
Ma. Joice Stella de Melo Rocha	

Programação visual e de sistema: Jader Luís da Silveira

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Aceitos artigos escritos em Português

Capa: Jader Luís da Silveira

Autor Corporativo

Grupo MultiAtual Educacional

CNPJ 35.335.163/0001-00

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211

Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG

CEP: 35.574-564

www.grupomultiatual.com.br

SUMÁRIO

EDITORIAL - v.2, n.2, 2021	05
Jader Luís da Silveira	
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NOS MESTRADOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	07
Philippe Drumond Vilas Boas Tavares, Deyse Almeyda dos Reis	
CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, MEMÓRIA E INTERDISCURSO NO FUTEBOL MODERNO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE DIZERES	27
Daniel de Jesus Oliveira	
A UTILIZAÇÃO DE TICs NA EDUCAÇÃO BÁSICA E O ENSINO HÍBRIDO	50
Antônio Augusto Rocha Athayde, Thomas Jeferson Oliveira de Aquino, Patricia Ferreira Santos Guanábens	
MULTIDISCIPLINAR	71
O BIOFILME MICROBIANO E SEU IMPACTO NA SAÚDE, NA INDÚSTRIA E NO MEIO AMBIENTE	72
Mariana de Paula Reis Guimarães, Mônica Bucciarelli Rodriguez	

Editorial v.2, n.2, 2021

Edição Fevereiro

A edição do mês de fevereiro da Revista MultiAtual marca o início de um importante ciclo em sua história, representam o início do ciclo multidisciplinar do periódico. Com isso, além de manter o foco principal na Educação, a partir de agora a Revista disponibiliza um espaço para trabalhos multidisciplinares, de diferentes áreas, para todos os profissionais, professores, estudantes e pesquisadores. O início desse ciclo representa um grande marco na divulgação da Ciência e da Pesquisa.

O primeiro artigo *“Inovação e Tecnologia nos Mestrados Profissionais em Educação e sua Contribuição para a Educação Básica”*, de Philippe Drumond Vilas Boas Tavares e Deyse Almeyda dos Reis, aborda as contribuições do Mestrado profissional em Educação ofertados pelas instituições públicas de Educação Profissional para o desenvolvimento científico nacional e sua contribuição para a Educação Básica por meio da análise dos programas, linhas de pesquisa e dissertações defendidas relacionadas à inovação tecnológica aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem.

O segundo artigo *“Condições de Produção, Memória e Interdiscurso no Futebol Moderno: Uma Análise Discursiva de Dizeres”*, de Daniel de Jesus Oliveira, aplica os pressupostos teóricos da Análise de Discurso de linha francesa, que tem como seu principal expoente Michel Pêcheux, com vistas a empreender análise sobre dizeres que margeiam o futebol dito moderno (entendido como sendo um construto do sistema capitalista que se apropriou do esporte para a obtenção de lucro, com mídias, mercado e apropriação de espaços de torcer) em uma perspectiva discursiva.

Antônio Augusto Rocha Athayde, Thomas Jeferson Oliveira de Aquino e Patricia Ferreira Santos Guanãbens, autores do artigo *“A Utilização de TICs na Educação Básica e o Ensino Híbrido”*, analisam como a tecnologia da informação pode ser usada como ferramenta de apoio para o ensino aprendizagem, foi desenvolvido o presente trabalho, que analisou diversos trabalhos científicos a respeito desta temática.

Na seção Multidisciplinar, o artigo “*O Biofilme Microbiano e seu Impacto na Saúde, na Indústria e no Meio Ambiente*”, as autoras Mariana de Paula Reis Guimarães e Mônica Bucciarelli Rodriguez, mostram os mecanismos de tolerância a antimicrobianos e de dormência em biofilmes, que são de grande relevância já que, de maneira surpreendente, o fenótipo é perdido após a dispersão das células. Assim, a compreensão destes mecanismos teria implicações para o tratamento de infecções microbianas, para a desinfecção de dispositivos médicos e para uma melhor compreensão da ecologia microbiana.

Desta forma, os artigos presentes nesta edição encerram uma coletânea de informações, reflexões e novos conhecimentos que instigam o desenvolvimento de novas pesquisas e perspectivas em torno das práticas de Educação, bem como nos temas multidisciplinares.

Desejamos uma ótima leitura a todos e todas!

Jader Luís da Silveira

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NOS MESTRADOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

Philippe Drumond Vilas Boas Tavares¹

Professor e Coordenador do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Doctum - Instituto Ensinar Brasil. Pedagogo e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Viçosa. Membro-fundador da International Gramsci Society, IGS-Brasil. Membro do Grupo de Pesquisa Educação, Conhecimento e Processos Educativos e do Grupo de Estudos dos Clássicos Contemporâneos em Educação - GECCE UFV (2011-atual).

Deyse Almeyda dos Reis²

Pesquisadora graduada em Gestão da Qualidade e Ciências Biológicas, mestra e doutora em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Desde 2013, colabora em pesquisas científicas relacionadas à bacia hidrográfica do rio Doce.

RESUMO

O presente artigo aborda as contribuições do Mestrado profissional em Educação ofertados pelas instituições públicas de Educação Profissional para o desenvolvimento científico nacional e sua contribuição para a Educação Básica por meio da análise dos programas, linhas de pesquisa e dissertações defendidas relacionadas à inovação tecnológica aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem. A metodologia adotada para a realização da presente pesquisa se deu através da pesquisa documental, de cunho qualitativo, sendo os resultados encontrados inferenciados pela Análise do Discurso Crítica de Fairclough (2001; 2003). Após triagem as 47 instituições ofertantes do Mestrado profissional em Educação, foram escolhidas três instituições que atuam com Educação Profissional, sendo analisadas 201 dissertações defendidas entre 2012 e 2020. Por meio da triangulação dos dados encontrados e baseados no que as portarias regulatórias desta modalidade preconizam, nos títulos dos programas e das suas respectivas das linhas de pesquisas, bem como das produções encontradas nas bases de dados das instituições de Educação Profissional proponentes da oferta do mestrado profissional em Educação foi possível evidenciar as contribuições de ordem científica e de desenvolvimento local que impactam direta e indiretamente no processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, haja vista o público-alvo desta modalidade já estar inserido no campo de atuação educacional e conseguir trazer para dentro dos

¹ Mestre em Educação. phisamste@gmail.com

² Doutora em Engenharia Ambiental. deysereis.reis@gmail.com

muros das instituições de ensino superior as necessidades mais prementes e reais que estes profissionais enfrentam em seu cotidiano.

Palavras-chave: Educação Profissional. Pós-graduação. Mestrado Profissional. Inovação. Tecnologia

Introdução

O Mestrado Profissional em Educação surge como uma oportunidade de formação continuada para profissionais da Educação que já atuam no segmento e necessitam aprimorar seus conhecimentos para superar os desafios diários que o cenário educacional apresenta. Contudo, esta modalidade da pós-graduação stricto sensu brasileira se origina, inicialmente, da necessidade de melhoria do desempenho técnico-científico nacional frente às transformações do mundo globalizado do ponto de vista da inovação tecnológica e depois se expande para áreas não relacionadas diretamente com este propósito, como as Ciências Humanas, Letras, Artes, por exemplo. No entanto, a legislação sobre esta modalidade não acompanhou este alcance, ainda que tenha sido profusa em virtude do pouco tempo entre uma portaria e outra.

Por se tratar de uma capacitação em serviço que alia a expertise do profissional com o suporte científico da academia, o Mestrado profissional em Educação permite ao professor/pesquisador da Educação Básica estabelecer um vínculo estreito com os desafios por este enfrentado no chão da escola e a aplicabilidade de sua pesquisa, ocorrendo o que Negret (2008, p. 222) chama de “articulação entre a universidade e a realidade social”. Com esta aproximação, os objetos e os sujeitos de pesquisa propiciam um olhar mais apurado de forma que a dissertação final estabeleça uma relação dialógica com a prática pedagógica vivenciada por este professor/pesquisador. Isto não significa, por sua vez, que no Mestrado Acadêmico esta relação não seja possível, apenas que em função de sua natureza específica, como veremos a seguir, o mestrado profissional em Educação atinge locais, pessoas e situações que ainda não eram trazidas para dentro dos muros da universidade com este olhar atento.

Em se tratando da seara da Educação Profissional, a similitude entre os termos não se dá por acaso, haja vista que as abordagens do mestrado profissional vão ao encontro das contribuições da Educação Profissional desenvolvida nas instituições

públicas em nível concomitante e sequencial à Educação Básica, contribuindo sobremaneira no desenvolvimento local, regional e nacional ao qualificar com primazia seus egressos que, por muitas das vezes, estão inseridos no mercado de trabalho no período que cursam esta modalidade de formação educacional e profissional.

Assim como na Educação Profissional de nível básico, além do dualismo da formação para o trabalho e para a formação humana, a modalidade de formação profissional *stricto sensu* também sofre de estereótipos reducionistas do seu termo “profissional” a partir de sua conceituação moderna cunhada pelos Organismos Internacionais (OCDE, FMI, Banco Mundial), ao caracterizar a sobreposição da racionalidade técnica aos moldes oriundos dos primórdios da conceituação sócio-histórica deste termo, onde a prioridade era a excelência da formação, geralmente em longo prazo, e a primazia pela busca da habilidade de resolução dos diversos tipos de demandas originadas na sociedade, resguardada as especificidades da área em questão, de forma a possibilitar o seu avanço, em detrimento do imediatismo da aplicabilidade das competências necessárias adquiridas para a resolução pontual de problemas levantados pela sociedade atual. Esta é uma das características do neoliberalismo ao adentrar nas esferas educativas seja indiretamente com estudos esparsos, seja diretamente na proposição de políticas públicas vinculadas a financiamentos de outros setores.

A portaria que regulamenta estes cursos data de 1998 - Portaria nº 80 CAPES/MEC de 16 de Dezembro de 1998 (BRASIL, 1998) - momento no qual profundas e significativas mudanças impactavam a realidade e as políticas públicas educacionais brasileiras, atestadas por diversos estudos (SGUISSARD; LIMA JÚNIOR, 1997; LEHER, 1998; SHIROMA, 2003; BIANCHETTI; FÁVERO, 2005; MARI, 2009; EVANGELISTA, 2012).

Posteriormente, em 2009, outra portaria entraria em vigor (BRASIL, 2009), definindo mais claramente os objetivos e propósitos do mestrado profissional. Atualmente, a legislação vigente encontra-se na Portaria 60, de 20 de Março de 2019. E é justamente a partir do final dos anos 2000 que surgem os primeiros mestrados profissionais em Educação, objetos do presente estudo.

De acordo com a Portaria Normativa MEC 17, de 28 de dezembro de 2009, art. 4º, o mestrado profissional tem como objetivos:

I- capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho; II- transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local; III- promover a articulação integrada da formação profissional com entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados; IV- contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas, organizações públicas e privadas. Parágrafo único. No caso da área da saúde, qualificam-se para o oferecimento do mestrado profissional os programas de residência médica ou multiprofissional devidamente credenciados e que atendam aos requisitos estabelecidos em edital específico (BRASIL, 2009).

Tais objetivos foram propostos considerando alguns aspectos do panorama da pesquisa científica nacional, tais como: a necessidade de atender, especificamente, as áreas mais diretamente vinculadas ao mundo do trabalho e ao sistema produtivo, tendo em vista a demanda por profissionais altamente qualificados, a necessidade de capacitação e treinamento de pesquisadores e profissionais destinados a aumentar o potencial interno de geração, difusão e utilização de conhecimentos científicos no processo produtivo de bens e serviços.

Estes propósitos estão em consonância com a política industrial brasileira do período, bem como a natureza e especificidade do conhecimento científico e tecnológico a ser (re) produzido, tendo em vista o foco em egressos dos cursos que visem, preferencialmente, um aprofundamento de conhecimentos ou técnicas de pesquisa científica, tecnológica ou artística.

Ante o exposto, passados 12 anos do reconhecimento do primeiro curso de mestrado profissional em Educação em território nacional e atualmente contando com 47 no total, surge o seguinte questionamento: como estes programas estão atendendo ao preconizado pelas portarias originárias do mestrado profissional em se tratando de produção científica pautada na inovação tecnológica, haja vista a natureza epistemológica desta área do saber? De forma a especificar ainda mais o objeto de pesquisa, optou-se por restringir a análise aos institutos federais que ofertam a modalidade de mestrado profissional em Educação, em função de suas características

institucionais estarem mais atreladas à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento tecnológico por meio de sua atuação reconhecida nesta esfera, possibilitando, assim, verificar a contribuição desta modalidade para a Educação Básica e Profissional.

Procedimentos Metodológicos

Após acessar a plataforma de dados da pós-graduação brasileira, a Geocapes, foram encontrados 47 cursos de mestrado profissional em Educação. Destes, três são ofertados por institutos de educação profissional e tecnológica, dois a nível federal e um estadual. Desta forma, a amostra do presente estudo conta com as seguintes instituições ofertantes de mestrado profissional em Educação: Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), Instituto Federal do Sul Rio-grandense (IFSUL) e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS).

O presente artigo se origina de pesquisa documental e bibliográfica, de natureza qualitativa em sua abordagem e análise dos resultados obtidos, buscando inferir dos dados encontrados a relação entre o que demanda a sociedade e o que está nas prerrogativas das portarias regulatórias da modalidade profissional da pós-graduação brasileira. Para tanto, serão analisadas semanticamente e lexicalmente as nomenclaturas das linhas de pesquisas das instituições supracitadas, bem como serão categorizadas suas respectivas produções evidenciadas pelas dissertações depositadas em suas bibliotecas digitais, sendo analisado, especificamente, o conteúdo dos títulos e dos resumos dos referidos trabalhos.

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. Entendemos que os documentos são resultado de práticas sociais e expressão da consciência humana possível em um dado momento histórico.

O ferramental de análise para trabalhar os dados encontrados é a Análise de Discurso Crítica, de Norman Fairclough (2001, 2003), que possibilita ao pesquisador ter uma perspectiva tridimensional dos fatos e documentos analisados, de forma objetiva, clara e concisa. Assim, a metodologia empreendida é pautada no entendimento de que tais documentos, não são apenas diretrizes para a educação,

mas articulam interesses, projetam políticas, produzem intervenções sociais e consensos.

A teoria social do Discurso e a abordagem da Análise do Discurso Crítica desenvolvida por Norman Fairclough baseia-se no entendimento da linguagem como parte irreduzível da vida social, dialeticamente interconectada e entrecortada a outros elementos sociais (FAIRCLOUGH, 2003). Fairclough propõe uma articulação entre a Linguística Sistêmico Funcional, que reconhece a linguagem em uso como objetivo legítimo de análise, e a sociologia.

Desse modo, a proposta discursiva-crítica de Fairclough (2003) sugere que pesquisas discursivo-críticas estejam baseadas na identificação de questões parcialmente discursivas que possam ser situados pela análise dos textos (CHOULIARAK e FAIRCLOUGH, 1999).

Uma característica fundamental do método de análise da ADC é a concepção tridimensional do discurso, ilustrada na figura 1 abaixo:

Figura 1: Modelo tridimensional de Análise do Discurso

Fonte: Fairclough, (2001).

Assim, uma prática particular envolve configurações de diferentes elementos da vida social. Uma vez que esses diversos elementos da vida são reunidos em uma prática específica, são chamados de momentos da prática e cada momento é visto como internalizando os outros sem ser redutível a ele. Os momentos de uma prática são, então, articulados, ou seja, estabelecem relações mais ou menos permanentes como momentos da prática, podendo ser transformados quando há recombinação entre os elementos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Linhas de Pesquisa: nomenclaturas e informações complementares

Ao acessar os sítios eletrônicos das respectivas instituições, foi possível identificar as seguintes informações: o programa de Mestrado profissional em Educação do IFTM possui duas linhas de pesquisa, quais sejam:

- Processos Formativos e Práticas Educativas em Educação Tecnológica;
- Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), inovação tecnológica e mudanças educacionais;
- Gestão das organizações e políticas para a Educação Tecnológica e Profissional.

Ao explicar a atuação de suas linhas de pesquisa, o IFTM disponibiliza um pequeno texto para cada uma, no sentido de introduzir a temática bordada em cada uma, bem como evidenciando quais abordagens os projetos precisam ter.

Na primeira linha está descrito que esta "congrega pesquisas na área de educação, educação tecnológica, trabalho, discursos sobre EPT (Educação Profissional e Tecnológica, ciência, tecnologia, processos formativos e práticas educativas em educação tecnológica", com projetos voltados para Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia - Processos Formativos e Práticas Educativas em Educação Tecnológica.

A segunda linha especifica que abarca projetos de pesquisa na área de "Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), inovação tecnológica e mudanças

educacionais, com “ênfase sobre o uso de aplicativos e tecnologias na educação de um modo geral, e na Educação Profissional e Tecnológica de modo específico”. Por sua vez, os projetos associados devem estar relacionados a Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), inovação tecnológica e mudanças educacionais.

Por fim, a terceira linha “congrega projetos e pesquisas sobre Gestão das organizações e políticas para a Educação Tecnológica e Profissional”, com projetos associados à Gestão das organizações e políticas para a Educação Tecnológica e Profissional.

No IFSUL, campus Pelotas, encontram-se as seguintes linhas de pesquisa:

- Trabalho, cultura e tecnologias na educação básica;
- Intervenções no espaço-tempo da educação básica: Filosofia, Arte e Tecnologia;
- Tecnologias aplicadas à educação básica: processos de formação

Em relação à primeira linha, a instituição determina que esta “ênfatiza os estudos aplicados à educação básica que abarcam a dinâmica de composição dos processos sociais em três dimensões: a relação entre educação no contexto escolar e extra-escolar”, ou seja, “o mundo do trabalho e os movimentos culturais e sociais; a relação educativa das ações coletivas e do trabalho como elementos constitutivos da cultura; e a relação das tecnologias inseridas na sociedade, e seus reflexos no mundo do trabalho, na educação básica e nos movimentos culturais”.

Já a segunda linha de pesquisa aborda a “constituição de práticas pedagógicas que possam vir a intervir no território da educação, sustentando-se nos campos da filosofia, da arte e da tecnologia, partindo de um tempo-espaço específico: o presente.” Continuando a explicação, projetos direcionados a esta linha devem prezar pela “experiência como disparadora de processos de formação; problematiza a noção de cultura e investiga os componentes políticos e éticos nos modos de subjetivação atuais e suas formas de expressão”.

Por fim, a terceira linha de pesquisa estuda “os processos de formação docente, métodos e tecnologias educacionais.” Desta forma, inclui estudos acerca da “inserção das tecnologias na dinâmica das ações pedagógicas nas instituições de

ensino básico, investigando, experimentando e implementando novas formas de ensinar e aprender, como forma de ampliar a atuação e a inserção social das pesquisas aplicadas à educação”.

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS/SP) possui duas linhas de pesquisa: Formação do Formador e Políticas, Gestão e Avaliação. A primeira linha objetiva o “desenvolvimento de estudos e pesquisas centrados ao ambiente formativo voltado ao docente, sua formação, condições, recursos e práticas para o exercício docente, como também, voltado ao discente, suas características, o processo de aprendizagem e desenvolvimento profissional”, com o apoio de dois grupos de pesquisa e projetos: 1 - Saberes e Trabalho docente; 2 - Ensino e Aprendizagem.

Por outro lado, a segunda linha objetiva o “desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados às atividades dos gestores, administradores, coordenadores e à organização do ambiente educacional, centrados nos aspectos que interferem no processo da Educação Profissional além do espaço formativo”, com o apoio de dois grupos de pesquisa e projetos: 3 - Concepções e Políticas da Educação Profissional; 4 - Gestão, Avaliação e Organização da Educação Profissional.

Dissertações defendidas

Visando identificar o atendimento aos propósitos das portarias regulatórias do mestrado profissional, que determinam que os profissionais oriundos desta modalidade devem incorporar o método científico para poder atuar em atividades técnico-científicas e de inovação, tendo como foco a gestão, a produção técnico-científica na **pesquisa aplicada** e a proposição de **inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos** para a solução de problemas específicos (BRASIL, 2009, grifo nosso), as dissertações ou produtos encontradas em cada uma das linhas de pesquisa discriminadas anteriormente foram analisadas e categorizadas de acordo com seu título, tendo o seguinte resultado: No depósito do IFTM foram encontradas 50 dissertações defendidas entre 2016 e 2020 (Novembro/2020) sem estarem divididas por linhas de pesquisa, apenas com a disponibilização do título nome do autor e orientador, seguido de um link com o referido arquivo.

Como o objetivo desta pesquisa é identificar se as os programas de mestrado profissional em Educação estão seguindo as determinações das portarias regulatórias no sentido de desenvolver inovação e tecnologia, cruzando os dados sobre a nomenclatura dos programas com os títulos das dissertações apresentadas, identificamos apenas três trabalhos que apresentavam já no título estes dois descritores, sendo todos os três relacionados à *tecnologia* e nenhum sobre *inovação*.

Aprofundando mais a análise com a leitura dos resumos de cada dissertação temos abordagens tidas como inovadoras no sentido de aplicação de metodologias de áreas específicas em áreas correlatas por meio da utilização de *tecnologia já existente* ou da necessidade de criação de outra *tecnologia ainda não existente*, ou seja, não há neste momento a *produção* de uma nova tecnologia por meio dos cursos de mestrado profissional em Educação do IFSUL.

Para ilustrar estas duas categorias criadas a partir da Análise do Discurso Crítico, temos uma dissertação de 2019 sobre ensino de programação na educação básica pautada em recursos tecnológicos acessíveis *já existentes*, uma dissertação de 2019 sobre educação tecnológica de pessoas surdas, que apontou a necessidade de se desenvolver sinais específicos para o currículo da educação tecnológica de modo a reduzir a falta de similaridade com os termos existentes, uma pesquisa de 2016 que propunha a adoção de tecnologia assistiva para o ensino de Língua Portuguesa para surdos, baseada em programas computacionais *já existentes*, sendo a contribuição da dissertação calcada na proposição de uma nova metodologia e outra pesquisa de 2016 que se propôs a aplicar a utilização de um *software já existente* em uma área ainda não utilizada, criando-se assim uma nova metodologia.

O IFSUL divide suas produções por ano de defesa e disponibiliza em seu sítio eletrônico os arquivos dos 4 campi em um período entre 2013 e 2019, totalizando 136 dissertações defendidas. Aplicando o mesmo procedimento metodológico, aplicando-se o filtro da ADC sobre a utilização de tecnologias *já existentes* ou *não existentes*, por meio da análise dos resumos de cada dissertação, chegou-se ao seguinte panorama evidenciado no quadro 1, com 12 trabalhos enquadrados nos objetivos da pesquisa:

Quadro 1: Distribuição das dissertações do IFSUL

Tema	Categoria Não Existente	Categoria Já Existente	no
Produção de Vídeos para o Ensino de Ciências e Tecnologia	x		014
Tecnologia e Identidade Docente		X	014
Tecnologia Digital E Subjetivação Docente		X	014
Dimensão Tecnológica da Educação à Distância		X	015
Tecnologia e Escrita Literária		X	015
Robótica Educacional		X	015
Audiodescrição como Tecnologia Educacional		X	016
Tecnologias no Ensino de Matemática: uso do Geogebra		X	016
TIC's e o Ensino de Geografia		X	017
Tecnologia e Docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental		X	017
Educação Ambiental e Produção de Tecnologias Sociais		X	018
Práticas de Letramento com Tecnologia		X	018

Fonte: Dados da própria pesquisa. Elaborado pelo autor.

Já na análise e distribuição das dissertações do mestrado profissional em Educação do CEETEPS/SP, infelizmente só havia dados de 2020 disponíveis no sítio eletrônico. Foram encontradas 15 pesquisas e após a aplicação dos critérios metodológicos, chegamos a duas pesquisas que se encaixam nos critérios definidos: uma dissertação sobre práticas tecnológicas para empreendimentos e *startups*, uma dissertação sobre saber tecnológico nas relações de trabalho na juventude.

Aplicando-se o filtro da ADC sobre a utilização de tecnologias *já existentes* ou *não existentes*, por meio da análise dos resumos de cada dissertação, foi possível constatar que ambas as dissertações aplicam o termo tecnologia em se tratando de aparatos ou abordagens *já existentes*.

Mestrado profissional em Educação: por uma nova definição de inovação

Primeiramente, antes de tecer as considerações acerca das contribuições dos programas de mestrado profissional em Educação analisados nesta pesquisa, é válido ressaltar que o recorte aqui realizado não tem a pretensão de julgar se o programa A

ou B atende plenamente todos os requisitos legais para estar em funcionamento. Isto compete à avaliação oficial, que por sinal, é modelo para vários países do mundo em virtude da eficácia de seu instrumento, ainda que considerações específicas sejam aceitas. As limitações de natureza metodológica e conceitual da pesquisa, por outro lado, não diminuem a importância das análises feitas sobre os dados encontrados, outrossim, despertam o interesse e a necessidade de pesquisas vindouras acerca da temática para elucidar alguns aspectos estritamente relacionados com a identidade do mestrado profissional em Educação. Perfil identitário este que ainda não está definido, como o está, por exemplo, a vertente acadêmica da pós-graduação brasileira, instituída formalmente em 1965 com o Parecer Sucupira.

Baseados neste contraste, então, é que partimos para as considerações acerca do potencial da modalidade profissional da pós-graduação brasileira em função de aspectos aqui identificados e na pouca literatura disponível sobre o perfil identitário do mestrado profissional, especificamente na área da Educação

Quelhas et al. (2005) destaca que o mestrado acadêmico, tido como “acadêmico” após o surgimento do mestrado profissional, possui uma definição mais consensual: busca expor o mestrando à literatura científica, treiná-lo em atividades de pesquisa buscando um grau cada vez maior de autonomia que o prepare para o doutorado e, como resultado, qualificá-lo para o magistério superior.

Esta dualidade característica da pós-graduação brasileira se deve ao seu propósito inerente ao momento sócio-histórico de seu surgimento. Como o país precisava formar seus próprios quadros para as universidades e, ao mesmo tempo, desenvolver a ciência em território nacional, o pesquisador formado nos programas *stricto sensu* se dedicava à docência e à pesquisa concomitantemente.

Após as mudanças de avaliação e financiamento da pós-graduação ocorridas na década de 1990, esta balança pendeu mais para o lado da pesquisa, impactando sobremaneira na esfera da formação docente para a formação de professores. Tavares, Mari e Bianchetti (2020) pontuam que a avaliação da Capes do biênio 1996-1998 significou, portanto, uma quebra de hegemonia: do predomínio da formação de professores para a de pesquisadores. E como a avaliação estava acoplada ao financiamento, os programas, induzidamente, procuraram se adequar. Uma das principais críticas à Capes era quanto ao padrão homogêneo de avaliação, seja frente à realidade heterogênea representada pelas regiões do Brasil, seja pela diversidade

dos campos de conhecimento que compunham a universidade brasileira e, no interior desta, as diferentes instâncias administrativas (públicas, privadas, confessionais, comunitárias). É nesse *locus*, entre o ensino e a pesquisa, que se inserem as proposições de flexibilização da pós-graduação, já previstas no parecer Sucupira (BRASIL, 1965).

No caso da área de Educação, as críticas à sistemática de avaliação, segundo Fávero (2009), foram organizadas em dez pontos ou itens, dos quais, dados os objetivos deste texto, desatacamos o quinto item: “Insistia na discussão da diferença entre o mestrado e o doutorado, defendendo o “mestrado acadêmico” e o lugar da especialização, contrapondo ao “mestrado profissional” (FÁVERO, 2009, p. 320). Percebe-se, assim, que o mestrado profissional em Educação surge em uma relação antagônica do ponto de vista operacional.

Fischer (2010, p. 267-268) defende que o surgimento do mestrado profissional, apesar de não causar uma ruptura na estrutura da pós-graduação *stricto sensu*, indica que, a partir de agora, haverá uma segunda via possível, sendo o doutorado profissional uma forma de oferecer uma continuação dos resultados obtidos com o mestrado profissional:

Nesta perspectiva, os cursos profissionais, o mestrado profissional e o futuro doutorado profissional serão ressignificados como componentes das políticas e estratégias de educação profissional e articulados em um eixo de formação simétrico ao eixo acadêmico [...] Os cursos de especialização que devem ser revistos são uma modalidade de ensino comum aos dois eixos, podendo ser um espaço de experimentos pedagógicos presenciais, virtuais ou bimodais, bem como incorporado ao mundo do trabalho. Os mestrados profissionais e acadêmicos mantêm suas características formadoras de profissionais para a academia e mundos do trabalho, com terminalidades e intersecções possíveis entre o fazer acadêmico e o fazer em outras profissões. A modalidade que ainda não existe é o doutorado profissional, que deve merecer um apoio especial, estimulando-se a criação de cursos com desenho inovador que preserve as características essenciais de um doutorado, mas que incorpore a prática como elemento estruturante das teorias. O doutorado profissional será um novo desafio para a academia, pois a formação de profissionais neste nível é um indicador de que há uma forte aderência entre o que se espera de profissionais que estarão lidando estrategicamente o desenvolvimento brasileiro e o que a Universidade pode contribuir para a formação destes (FISCHER, 2010, p. 267/268).

Seguindo a linha mestrado profissional, o doutorado profissional foi aprovado em março de 2017 com a publicação da Portaria 389 da Capes, que fixava um limite de 180 dias para que a própria instituição fixasse os termos de seu funcionamento. Assim, em 28 de julho de 2017 entra em vigor a Portaria 131 da Capes, definindo os termos do doutorado profissional. Não houve mudanças significativas entre os pressupostos originadores dos dois níveis até a publicação da Portaria 60 em 2019, que fixava a composição do quadro docente que poderia dispor de até 30% de professores externos à instituição proponente e sem produção científica ou intelectual registrada, apenas notório saber profissional, admitindo, assim, o regime de dedicação parcial destes docentes (BRASIL 2019).

Desta forma, precisamos entender como os mestrados profissionais em Educação se colocam para atender, ao mesmo tempo, a estes pressupostos encontrados na legislação concernente ao tema e às demandas inerentes ao campo de pesquisas educacionais. Por isso, sua contribuição para o desenvolvimento local e regional por meio da ressignificação de procedimentos, abordagens e metodologias existentes, identificadas nesta pesquisa por meio da ADC, não desmerece o potencial de suas dissertações, pelo contrário, destacam a relevância de sua inserção, haja vista que o 'braço' do mestrado acadêmico localizado, em sua maioria absoluta, nos grandes centros urbanos não alcança totalmente os nichos localizados no interior de cada estado, como podemos ver nas figuras abaixo:

Figura 2: Distribuição regional dos programas de Mestrado Acadêmico em Educação, Brasil, 2018.

Fonte: Plataforma Sucupira (BRASIL, 2020).

Apesar de a maior parte dos cursos de mestrado acadêmico em Educação estar contida na região sudeste, a região Sul também apresenta um número expressivo de programas (27% ou 34 dos 125). A região Norte, por sua vez, é a que possui menor número de programas, apenas 12 programas. Esta disparidade regional é um dos empecilhos para que o mestrado profissional em Educação consiga apresentar uma identidade definida do ponto de vista de sua origem e efetivação de sua implantação. Porém, é sabido que esta disparidade não é exclusiva da área da Educação, tampouco dos mestrados em geral, mas sim da pós-graduação brasileira como um todo.

Por sua vez, os programas de mestrado profissional em Educação ocupam as lacunas geográficas que o mestrado acadêmico vem deixando ao longo de sua existência, ainda que alguns programas estejam vinculados a instituições localizadas na capital, os campi onde a maior parte dos programas profissionais se desenvolvem estão localizados no interior e em regiões até então onde não havia pós-graduação stricto sensu, conforme evidenciado no gráfico a seguir:

Figura 3: Distribuição regional dos Programas de Mestrado Profissional em Educação, Brasil, 2018.

Fonte: Plataforma Sucupira (BRASIL, 2020).

Ainda que amostra analisada no presente artigo reflita as regiões com supremacia na configuração do panorama regional da pós-graduação brasileira, concentrada no sul e sudeste, tal fato se deve ao recorte da análise ter privilegiado as propostas oriundas de instituições profissionais que ofertam educação tecnológica, de modo a evidenciar a contribuição desta área do saber.

Mestrado em Educação e as contribuições para a Educação Básica e Profissional

Ainda que em nossa análise algumas dissertações tenham sido descartadas do corpus da pesquisa em função dos critérios metodológicos de categorização, é válido ressaltar que as contribuições para a Educação Básica e Profissional podem ser evidenciadas pela gama de temáticas abordadas, tais como: metodologias e práticas de ensino, formação docente, capacitação de gestores educacionais, adaptação de material didático de áreas afins, constituição de saberes docentes, realçamento de subjetividades que permeiam a relação educacional e estratégias para inclusão e educação especial, por exemplo.

Outro aspecto de suma importância é a inserção no interior dos estados onde os programas estão alocados. Geralmente, as reflexões de ordem teórica partem de

um ponto inicial estreitamente ligado ao espaço físico originador da demanda. Como os programas acadêmicos estão, em sua grande maioria, localizados nas capitais dos estados, as demandas interioranas ficam em segundo plano nas proposições dos estudos desenvolvidos, haja vista as especificidades de cada região. Desta forma, o mestrado profissional em Educação possibilita um alcance maior para solucionar problemáticas distintas daquelas existentes nos grandes centros urbanos e contribui para a emancipação desta parcela da população que vive em regiões mais afastadas deste epicentro científico.

É inconteste afirmar que nas Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas não é possível produzir tecnologia proveniente de pesquisa aplicada, como a invenção de dispositivos biomecânicos que utilizem nanotecnologia, por exemplo, ou um novo formato de hardware e software para revolucionar o mercado. Todavia, diante da configuração que o mestrado profissional em Educação vem assumindo nos últimos anos, é possível afirmar que, em um primeiro momento, as falhas ou incompletudes existentes no mestrado acadêmico no tocante à organicidade entre teoria e prática vem sendo supridas pelo mestrado profissional em Educação, uma vez que, ao não se dedicar inteiramente à pesquisa e possuir um viés prático do ponto de vista de sua conclusão, esta modalidade consegue responder a problemas mais pontuais e propor soluções mais eficazes de imediato para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem na Educação Básica e Profissional.

Algumas Considerações

Os programas de pós-graduação *stricto sensu* brasileiros conferem um grau acadêmico, atestando competência científica em determinado ramo do conhecimento. Além disso, a finalidade dos mestrados e doutorados acadêmicos é preparar pessoal qualificado para exercer as atividades de pesquisa e de docência no magistério superior (BRASIL, 1965), uma diretriz que continua vigente no Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG) 2011-2020, a exemplo dos planos que o antecederam (BRASIL, 2010).

Como a pós-graduação no Brasil está dividida em dois tipos, *lato sensu* e *stricto sensu*, temos, para cada uma destas modalidades, uma função específica. A especialização em nível *lato sensu* tende a ser um curso que prioriza determinado tipo de saber prático a ser transmitido de forma rápida e não constante, devido ao perfil do

público atendido e ao princípio norteador dessa modalidade que incide em ser uma capacitação técnica específica para ampliar o escopo de atuação do profissional nela matriculado.

O desenvolvimento da pós-graduação no Brasil que tinha como foco a formação de professores se volta para formação dos pesquisadores e abre, assim, uma subdivisão dentro dela mesma para o lado profissional, para resolver a demanda da educação pela via dos mestrados profissionais. Isso indica dois movimentos importantes: de um lado o aprofundamento de uma parte da pós-graduação na pesquisa e de outro, a profissionalização da pós-graduação, culminando com o doutorado profissional aprovado em 2017 e já ofertado em algumas instituições.

O mestrado profissional é uma modalidade de formação que, a partir de uma visão horizontal/vertical do conhecimento consolidado em campo, busca enfrentar um problema proposto pelo campo profissional de atuação do aluno, utilizando de forma direcionada o conhecimento disciplinar existente para tentar solucionar o problema. No caso do mestrado profissional, o objetivo é um direcionamento claro para encontrar o caminho da resposta a uma pergunta específica proposta pela área profissional ou identificada pela Universidade como algo que deve ser investigado e solucionado naquela área (TAVARES, 2016).

Desta forma, para atender aos objetivos legais de funcionamento das propostas aprovadas, os programas profissionais da área da Educação ofertados nas escolas profissionais desenvolvem pesquisas de extrema relevância para sua área de atuação regional, reunindo as tecnologias existentes e criando metodologias inéditas para seu uso e aplicação, fazendo com que, assim, o item de *inovação* preconizado nos documentos oficiais seja atendido, uma vez que o conceito de inovação não contempla apenas produtos, mas sim processos.

Portanto, é possível afirmar que, por mais que o mestrado profissional em Educação não tenha uma identidade definida da mesma forma que o mestrado acadêmico possui, ele caminha para esta definição na transformação social das regiões mais distantes dos grandes centros urbanos e na criação e reformulação de metodologias de ensino nas mais diversas áreas do conhecimento, não deixando de preparar o profissional para a continuidade dos estudos em nível de doutorado acadêmico ou profissional, ou ainda para a atuação profissional altamente qualificada

na iniciativa pública e/ou privada, contribuindo para o desenvolvimento científico nacional e impactando sobremaneira na melhoria da Educação Básica.

REFERÊNCIAS

BIANCHETTI, L; FAVERO, O. O papel do IESAE e da ANPED na pós-graduação em educação. **Revista Brasileira de Educação**. Campinas: Anped. No. 30, set/dez 2005. (Número Especial). p. 151-161.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura, CFE, (1965). **Parecer nº 977/65**. *Documenta*, nº 44, dez. p. 67-86. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n30/a14n30.pdf>, acesso em 20/08/2020.

_____. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 2011-2020**. Brasília: Capes (vol. 1), 2010.

_____, Capes. Portaria nº 80, de 16 de dezembro de 1998. **Dispõe sobre o reconhecimento dos mestrados profissionais e dá outras providências**. Disponível em <https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/avaliacao-n/1892015-Portaria-CAPES-080-1998.pdf>. Acesso em 14/09/2020.

_____, Portaria Normativa Nº 17, de 28 de Dezembro de 2009. **Dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior**. Disponível em http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/PortariaNormativa_17MP.pdf. Acesso em 21/09/2020.

_____. Portaria nº 60, de 20 de Março de 2019. **Dispõe sobre o mestrado e doutorado profissionais, no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior**. Capes. Disponível em https://capes.gov.br/images/novo_portal/portarias/22032019_Portarias_59e60.pdf. Acesso em 19/09/2020.

_____. Portaria nº 131, de 28 de Julho de 2019. **Dispõe sobre o mestrado e doutorado profissionais, no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior**. Capes. Disponível em https://capes.gov.br/images/novo_portal/portarias/22032019_Portarias_131pdf. Acesso em 19/09/2020.

_____, **GeoCapes dados estatísticos**. Brasília. 2020. Disponível em <http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/>. Acesso em: 31/09/2020.

CHOULIARAK, L; N. FAIRCLOUGH. 1999. **Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis**. Edimburgo: Edinburgh University Press.

EVANGELISTA, O. Apontamentos para o trabalho com documentos de política educacional. In: ARAUJO, R. M. de L.; RODRIGUES, D. S. (Org.). A pesquisa em Trabalho, educação e política educacional. Campinas, SP: Alínea, 2012.

FAIRCLOUGH, N. **Discurso e mudança social**. Brasília: Universidade de Brasília, 2001.

_____. **Analyzing discourse: textual analysis for social research**. London; New York: Routledge, 2003.

FÁVERO, O. Pós-graduação: avaliação e perspectivas. **Revista de Educação Pública** (UFMT), Cuiabá, v. 18, n. 37, p. 311-327, maio/ago. 2009.

FISCHER, T. **Proposições sobre educação profissional em nível de pós-graduação para o PNPG 2011-2020**. In: BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 2011-2020. Brasília, DF: Capes (vol. 2), 2010b.

LEHER, R. **Da ideologia do desenvolvimento à ideologia da globalização: a educação como estratégia do Banco Mundial como alívio da pobreza**. 1998. 267 f. Tese (Doutorado) – Faced, São Paulo, 1998.

QUELHAS, O. L. G.; Faria Filho, J. R.; França, S. L. B. O mestrado profissional no contexto do sistema de pós-graduação brasileiro. **Revista Brasileira de Pós-Graduação**, Brasília, v. 2, n. 4, p.97-104. 2005.

MARI, C. L. D. Educação Superior e sociedade do conhecimento: entre as orientações econômicas e pedagógicas do Banco Mundial na década de 90. **Conjectura**, v. 14, n. 1, jan./maio 2009.

NEGRET, F. A identidade e a importância dos mestrados profissionais no Brasil e algumas considerações para a sua avaliação. **RBPG**, Brasília, v. 5, n. 10, p. 217-225, 2008.

SGUISSARDI, V.; SILVA JÚNIOR, J. dos R. (Org.). **Políticas públicas para a Educação Superior**. Piracicaba: Unimep, 1997. p. 255-264.

TAVARES, P. D. V B. **Mestrado Profissional em Educação: Histórico e Tendências**. 2016. 140f. Dissertação (Mestrado em Educação) Departamento de Educação, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2016.

TAVARES, P. D. V. B; MARI, C. L. D.; BIANCHETTI, L. Programas Profissionais de Pós-graduação: História, Objetivos e Tendências. **Arquivos Analíticos de Políticas Educativas**, 28, (4). Disponível em <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/5617>, acesso em 18/10/2020.

Recebido em 30 de novembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

TAVARES, Philippe Drumond Vilas Boas. REIS, Deyse Almeyda dos. Inovação e Tecnologia nos Mestrados Profissionais em Educação e sua Contribuição para a Educação Básica. *Revista MultiAtual*, v. 2, n. 2, 12 de fevereiro de 2021.

Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2021/02/inovacao-e-tecnologia-nos-mestrados.html>

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, MEMÓRIA E INTERDISCURSO NO FUTEBOL MODERNO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE DIZERES

Daniel de Jesus Oliveira

Licenciado em Letras Língua Portuguesa e Literaturas – UNEB (Universidade do Estado da Bahia);

Especialista em Língua Portuguesa: oralidade e escrita – UNOESTE (Universidade do Oeste

Paulista); pós-graduando em Mídias na Educação – UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da

Bahia).E-mail: djo-1992@hotmail.com.

Resumo: Neste artigo se tem por objetivo aplicar os pressupostos teóricos da Análise de Discurso de linha francesa, que tem como seu principal expoente Michel Pêcheux, com vistas a empreender análise sobre dizeres que margeiam o futebol dito moderno (entendido como sendo um construto do sistema capitalista que se apropriou do esporte para a obtenção de lucro, com mídias, mercado e apropriação de espaços de torcer) em uma perspectiva discursiva. Entre os pressupostos teóricos que se filiam a Pêcheux, destacam-se neste trabalho as memórias (discursivas), condições de produção e os interdiscursos que atravessam os dizeres analisados, além de suas condições de produção. Desta forma, constitui-se o estudo acerca dos aspectos discursivos nos dizeres: “Não ao futebol moderno!”, “Ódio eterno ao futebol moderno” e o “O esporte do povo não pode ser da burguesia”, como o objeto desta pesquisa. Identificar os motivos que causam a emergência desses dizeres e os aspectos discursivos neles presentes, como suas formações ideológica e discursiva, englobam a problemática analisada. Termina-se, com o resultado em um gesto de interpretação, identificando os condicionantes que margeiam a emergência dos dizeres analisados, em contrariedade e resistência à cristalização do futebol moderno, mercadológico. Como fontes de pesquisa, além de Pêcheux (1997), o trabalho se referencia principalmente nas contribuições de Orlandi (2001 e 2006) e Indursky (2011) quanto à Análise do Discurso e do portal *Ludopédio* nas contribuições e entendimentos acerca do futebol moderno.

Palavras-chave: Futebol moderno; Interdiscurso; Memória discurso; Condições de produção.

Abstract: This article aims to apply the theoretical assumptions of Discourse Analysis of the French line, whose main exponent is Michel Pêcheux, with a view to undertaking analysis on sayings that border the so-called modern football (understood as being a

construct of the capitalist system that appropriated the sport for profit, with media, market and appropriation of spaces to cheer) in a discursive perspective. Among the theoretical assumptions that affiliate with Pêcheux, in this work the (discursive) memories, conditions of production and interdiscourses that cross the analyzed sayings, in addition to their conditions of production stand out. In this way, the study about the discursive aspects in the words: “No to modern football!”, “Eternal hate to modern football” and “The sport of the people cannot belong to the bourgeoisie”, as the object of this research. Identify the reasons that cause the emergence of these sayings and the discursive aspects present in them, such as their ideological and discursive formations, encompass the analyzed problem. It ends, with the result in a gesture of interpretation, identifying the constraints that border the emergence of the analyzed words, in contradiction and resistance to the crystallization of modern, marketing football. As sources of research, in addition to Pêcheux (1997), the work refers mainly to the contributions of Orlandi (2001 and 2006) and Indursky (2011) regarding Discourse Analysis and the Ludopédio portal in the contributions and understandings about modern football.

Keywords: Modern football; Interdiscourse; Speech memory; Production conditions.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, busca-se aplicar os pressupostos teóricos da Análise de Discurso filiada a Michel Pêcheux, com vistas a estudar dizeres que margeiam o dito futebol moderno em uma perspectiva discursiva. Entre os pressupostos teóricos que se filiam a Pêcheux, destacam-se as condições de produção, memória discursiva e os interdiscursos que atravessam os dizeres analisados.

O estudo acerca dos efeitos de sentido que marcam os ditos: “*Não ao futebol moderno*”, “*Ódio eterno ao futebol moderno*” e “*O esporte do povo não pode ser da burguesia*” configura-se como o objeto desta pesquisa. Identificar os motivos que causam a emergência desses dizeres e os aspectos discursivos neles presentes englobam o problema analisado. Tem-se como hipótese para a problemática apresentada que a formação ideológica que permeia a realização desses dizeres é de posicionamento político e social contrária às segregações e injustiças sociais comuns ao sistema capitalista, que, para Morrison (1995) transforma o valor nos seres

humanos, em detrimento da humanidade e generosidade valorizam-se propriedades e lucro.

É tal formação ideológica que, devido ao assujeitamento do sujeito discursivo a ela, coordena suas memórias e formação discursiva, tendo ainda como condições à formação desses discursos os últimos anos de protestos e mobilizações por diversas questões de cunho social no país, como as relacionadas às novas mudanças impostas ao futebol brasileiro, bem como a crescente utilização das redes sociais como plataforma para essas reivindicações.

O objetivo da pesquisa se centra em identificar os efeitos de sentido apreendidos, bem como determinar os aspectos discursivos dos dizeres analisados, com enfoque nas suas memórias, condições de produção e na identificação de interdiscursos que os imbricam. Este artigo é resultado de uma pesquisa qualitativa, de tipo bibliográfica, pois utilizou-se de bibliografia já existente para estudo do objeto, que se fez também exploratória, com a identificação de aspectos fundamentais para a emergência de uma materialidade discursiva, explorando-a.

2 A ANÁLISE DE DISCURSO

Entende-se como Análise do Discurso - ou apenas AD - de linha francesa a disciplina da linguística incumbida de estudar a linguagem em sua prática, marcada pelas interações sociais. A AD fora constituída no continente europeu e teve em Michel Pêcheux seu principal expoente, tendo como bases teóricas a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. Desse diálogo foram trazidos à tona conceitos básicos à disciplina, como discurso - prática discursiva realizada por um sujeito, marcado pelas relações sociais externas à fala-; sujeito - do discurso, afetado pelas relações sócio-históricas e pelo inconsciente-; e ideologia - coordenadora das memórias e do que pode e deve ser materializado como discurso pelos sujeitos. A luta de classes e o aparelhamento ideológico do Estado atuam diretamente nas ideologias, posicionamentos.

Na Análise de Discurso se tem como objeto central de estudo não apenas a língua, mas esta enquanto construtora de sentidos, constituídos a partir da relação existente entre sujeito e história. Como discurso entende-se a prática da linguagem, distancia-se, para tanto, dos conceitos de língua e fala apresentados por Saussure,

em *Curso de Linguística Geral*³. É a partir da realização discursiva que são evidenciados os sentidos existentes num discurso que, por sua vez, apenas têm efeito(s) a partir de relações históricas, exteriores à fala, que passa a ser entendida como formulação, produção discursiva.

Ao se analisar um discurso é preciso empreender tal análise compreendendo que, segundo Orlandi, (2001.p. 32), “há uma relação entre o já-dito e o que se está dizendo, que é o que existe entre o interdiscurso e o intradiscurso”. Entende-se como interdiscurso o eixo no qual é possível encontrar todos os dizeres já proferidos (ou também esquecidos), que representam o que é possível dizer acerca de determinada temática. Já o intradiscurso é definido como sendo o eixo em que ocorre a formulação, um momento específico em que se materializa um dizer específico que, por sua vez, só pode ser dito, pois há abertura, na esfera do interdiscurso, para essa possibilidade.

Assim sendo, em todo discurso dado diversos discursos outros influem à construção dos sentidos ali inferidos, havendo ainda a memória discursiva⁴, que coordenada pela formação discursiva dominante resgata - ou esquece, apaga - para a formulação de um dito os sentidos permitidos por ela.

É válido destacar que o sujeito do discurso ao formular os seus dizeres nem sempre o faz tendo consciência de que esses dialogam com discursos outros, nem que estes (ou a ausência deles) significam junto ao seu dizer. Tem-se, portanto, o que é compreendido como esquecimento (s). Para Orlandi (2001, p. 35) há dois esquecimentos, um na esfera do dizer, esquecimento da enunciação, pois o sujeito do discurso se considera como dono deste, não se atendo aos interdiscursos que ali influem. O outro (de número um) é da esfera do inconsciente e é determinado por como se é afetado pela ideologia, esquecimento ideológico.

Destacam-se ainda outros dois pressupostos teóricos básicos à Análise de Discurso, são eles as formações ideológica - FI - e também discursiva - FD. Quanto à FI: “Cada formação ideológica constitui um conjunto complexo de atitudes e de

³ Saussure definiu a língua como sendo um sistema próprio, não comportando, portanto, influxos exteriores a este. A fala se caracteriza como a realização desse sistema, fechada aos fatores externos ao dizer.

⁴ Há, na AD, diferentes definições à memória discursiva. ORLANDI, 2001, determina a memória discursiva como os discursos outros, resgatados, que significam junto a um novo dizer, ou seja, um reservatório de ditos e significações anteriores. Utilizou-se, como embasamento, o conceito defendido por INDURSKY, 2011, p.87: “A memória discursiva é regionalizada, circunscrita ao que pode ser dito em uma FD”.

representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou menos diretamente a *posições de classes* em conflito umas com as outras” (PÊCHEUX E FUCHS, 1997, p. 166).

Observa-se que a formulação de um discurso qualquer só se dá, pois há, no sujeito do discurso, determinada ideologia dominante, que irá definir quais sentidos podem ser instaurados pela FD, logo, evidencia-se que há, por parte do sujeito do discurso, um assujeitamento frente à formação ideológica que coordena o que pode ser formulado por ele como dizer, pois “A formação discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada e em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2001, p. 43).

Por fim, cada discurso é afetado também pelas condições sociais que circundam os sujeitos dos discursos, são essas as condições de produção. A AD identifica a existência de duas condições de produção, sendo elas a ampla, ou histórica, e as condições imediatas, marcadas pelo contexto do momento de produção do discurso.

3 INTERDISCURSO E MEMÓRIA DISCURSIVA: UM POUCO DE HISTÓRIA

Na construção de significados se nota a importância dos ditos já existentes, que se materializam e significam junto a cada novo dizer, pois através deles o que é formulado pode ser inserido no campo do dizível.

Assim, a memória e o interdiscurso têm papel fundamental no processo discursivo. Essa memória, uma memória discursiva, define-se como sendo aquela responsável por resgatar os sentidos pré-existentes à execução do intradiscurso, no entanto esses sentidos têm de estar alinhados à formação discursiva acionada no momento da formulação do dito.

[...] se a memória discursiva se refere aos enunciados que se inscrevem em uma FD, isto significa que ela diz respeito não a todos os sentidos, como é o caso do interdiscurso, mas aos sentidos autorizados pela Forma-Sujeito no âmbito de uma formação discursiva. Mas não só: a memória discursiva também diz respeito aos sentidos que devem ser refutados. Ou seja: ao ser refutado um sentido, ele o é também a partir da memória discursiva que aponta para o que não pode ser dito na referida FD (INDURSKY, 2011, p 87).

Logo, observa-se que, como explicitado anteriormente, o interdiscurso fornece ao intradiscurso sentidos já existentes àquele eixo temático, entretanto, sem estar restrito apenas a uma única formação discursiva. Nota-se:

[...] tanto memória discursiva como interdiscurso dizem respeito à memória social, mas não se confundem. Há diferenças importantes entre as duas noções. A memória discursiva é regionalizada, circunscrita ao que pode ser dito em uma FD e, por essa razão, é esburacada, lacunar. Já o interdiscurso abarca a memória discursiva referente ao complexo de todas as FD. Ou seja, a memória que o interdiscurso compreende é uma memória ampla, totalizante e, por conseguinte, saturada. (INDURSKY, 2011, p 87-88).

Estabelecidos tais conceitos, fundamentais para este trabalho, passa-se à análise de construções significativas que margeiam o dito futebol moderno, para tanto é necessário um resgate histórico, analisando desde a possível invenção do esporte aqui analisado.

3.1 BREVE HISTÓRICO ACERCA DO FUTEBOL

Não é missão das mais fáceis reconstruir os caminhos históricos seguidos pelo futebol no mundo. São diversas e díspares ideias apresentadas acerca dos caminhos trilhados por esse esporte. Neste trabalho, a perspectiva histórica a ser adotada é a das raízes chinesas para o surgimento do futebol (nota-se, na história reproduzida pelo senso comum, o apagamento da história do futebol anterior à Inglaterra), no que é definido pelo inglês David Goldblatt como “pré-história do futebol”.

Segundo o pesquisador inglês, os chineses, ainda no período das dinastias, foram os primeiros a praticar jogos que utilizassem os pés e um objeto redondo em sua prática. Vejamos a citação a seguir, feita pelo pesquisador brasileiro Marcos Alvito, responsável por traduzir e resenhar o livro de Goldblatt, “*The ball is round: a Global History of Football*”, tendo seu trabalho publicado em série de artigos no portal *Ludopédio*.

O capítulo 1 chama-se *Chasing Shadows: the Prehistory of Football* (Perseguindo sombras: a Pré-História do futebol). Ele começa examinando o *cuju*, jogo amplamente praticado na Dinastia Han (206 a.C. a 221 d.C.), cujo nome pode ser traduzido como *chute-bola*. O jogo provavelmente foi praticado antes, mas somente sob a Dinastia Han é que foi formalizado e organizado como um esporte. A bola consistia numa esfera de couro costurada e recheada com pele ou penas. Confrontavam-se dois times em um campo com dois gols marcados nas extremidades. Os chutes na bola eram importantes, mas ela também era carregada com as mãos e era permitido derrubar os adversários com força. O jogo era benquisto na Corte Imperial mas era sobretudo praticado no Exército onde era ao mesmo tempo uma forma de treino e de recreação. Nas dinastias subsequentes o jogo

continuou a ser praticado mas mudou a forma da bola, que passou a ser oca, o que facilitava o controle mas dificultava o jogo mais físico. De qualquer forma, o *cuju* irá desaparecer em meados do século XVII, durante a Dinastia Ming (1368-1644). (ALVITO, 2017).

Percebe-se, portanto, que ainda no século III, depois de Cristo, já havia registros da existência de esportes praticados com os pés, no entanto, ao analisar-se a forma de jogo e as regras existentes, ou até mesmo a ausência delas, nota-se um distanciamento entre o *cuju* e o futebol popularizado posteriormente. Cabe investigar, no entanto, as causas e origens dessas rupturas, assim como apontá-las.

Goldblatt apresenta a tese de que a prática do *cuju* fora adaptada e disseminada também em territórios conquistados militarmente pelos chineses, disseminando, assim, de maneira não baseada ainda em regras universais para a prática esportiva, o *cuju*. Vê-se.

Ao que parece, os chineses acabaram levando o *cuju* para as terras alcançadas por eles militar ou comercialmente. Um indício disso é o *sepak raga*, jogo praticado na Malásia quatrocentos anos atrás e que pode ser descrito como uma mistura de futebol e voleibol. Embora os japoneses não gostem de admitir, também o *kemari* é derivado da China. Começou a ser praticado no século XII, sobretudo dentre a nobreza. Quatro árvores, preferencialmente pinheiros, demarcavam o campo, que era pequeno, um quadrado com seis a sete metros de largura. Oito jogadores participavam, dois em cada árvore. A bola era oca, leve e feita de pele de cervo, geralmente tingida de branco ou amarelo. O cortesão com o status mais alto chutava a bola para o alto e o objetivo era mantê-la no ar o mais tempo possível. Às vezes havia a contagem formal dos chutes e o árbitro poderia conceder pontos extras para chutes impressionantes ou com mais estilo (ALVITO, 2017).

Para complementar ainda mais este aporte histórico acerca da pré-história do futebol, é preciso apontar também a prática de jogos similares ao futebol visualizado hoje no continente americano, mais precisamente na Mesoamérica, onde hoje se localizam o México, a Guatemala, Belize e Honduras. É válido destacar que, segundo o pesquisador inglês, em diversas outras culturas antigas existiram práticas esportivas coletivas, no entanto estas analisadas são as principais, por se configurarem como sendo, por proximidade nos procedimentos, as mais alinhadas ao futebol surgido à modernidade. Como é possível observar na citação a seguir.

[...] Na Mesoamérica, o jogo era praticado por todas as classes sociais. O significado do jogo relacionava-se aos complexos sistemas astronômicos e ao calendário que organizavam estas sociedades. A divindade protetora do jogo era Xolotl que aparece no céu noturno como Vênus e os jogadores aparecem nos murais como representando outros corpos cósmicos. O jogo era geralmente acompanhado ou precedido por apresentações teatrais e havia um animado mercado de apostas. Inimigos vencidos na guerra primeiramente jogavam antes de terem suas cabeças cortadas ou seus

corações arrancados. Os espanhóis proibiram o jogo. O que nem era necessário diante do genocídio dos povos da Mesoamérica através de doenças e do processo de escravização. Mesmo assim, no noroeste da província de Sinaloa, no México, uma variante do jogo, chamada de *ulama*, ainda sobrevive (ALVITO, 2017).

É possível apreender das práticas Mesoamericanas influxos ainda hoje visualizados no esporte. Como por exemplo a existência do mercado de apostas, que segue os passos de cada partida de futebol em qualquer canto do mundo, bem como a relação com as divindades. Futebol, fé, devoção e promessas estão longe de deixarem de constituir uma simbiose, basta apenas observar algumas comemorações de jogadores e torcedores após a feitura de um gol, ou mesmo antes da realização de partidas.

Enfim, ainda em seu período pré-histórico, há, no continente europeu, relatos de práticas esportivas similares às anteriormente apresentadas.

O futebol, ou ao menos sua primeira forma, irá nascer no noroeste da Europa, na opinião do autor sobretudo junto às sociedades célticas, que de alguma forma mantiveram algum grau de autonomia diante da cultura dominante na Idade Média. Dentre eles durante toda a Idade Média foram praticados jogos de larga escala, envolvendo dois grupos a disputar uma bola a ser levada de um lugar para o outro, sem muitas regras ou restrições. Normalmente os confrontos envolviam dois distritos ou duas aldeias, com a bola sendo disputada pelos campos abertos que os separavam. Às vezes os adversários também podiam ser bairros diferentes, grupos de idade distintos ou até casados e solteiros. Na Cornualha havia o *hurling* e no sul de Gales o *knappen*. No início da Idade Média o futebol era tão popular e difundido que diversos reis emitiram éditos tentando banir, controlar ou restringir a prática. Era muito violento, com contusões e ferimentos abundantes e mortes relativamente frequentes. Dentre as cidades que tentaram proibir o jogo estão algumas que hoje são verdadeiros templos do futebol: Halifax, Leicester, Manchester e Liverpool. As regras variavam de local para local, as versões eram muitas. De qualquer maneira, tanto no campo quanto na cidade, o esporte era adorado pelas camadas populares (ALVITO, 2017).

O que se observa acerca do futebol, a partir do século XIX, é o caminho contrário ao que fora trilhado pelo esporte de outrora, no período pré-futebol. Para compreender o contexto em que se insere esse projeto é preciso entender também as mudanças que ocorriam à época, não apenas no que tangia ao jogo, mas também ao seu exterior. Como destacado por Alvito, o futebol em sua primeira forma, nascido no noroeste europeu, era adorado pelas camadas populares, tanto urbanas quanto camponesas, entretanto essa característica do esporte é alterada a partir do século XIX. Nota-se:

[...] Este jogo, que podemos chamar de futebol das multidões, estava em forte declínio no início do século XIX. De um lado a religião Puritana condenava o

jogo como ímpio e proibia toda e qualquer atividade aos domingos. Os metodistas criticavam a desordem social, a periculosidade e a violência descontrolada do futebol. A nova classe dos industriais e os homens de negócio em geral temiam pela propriedade e pela disciplina de trabalho. Até mesmo os artesãos especializados, desejosos de marcar uma distância social entre si e o proletariado rural ou a nova massa de trabalhadores chegada às cidades, condenavam o jogo como bárbaro e idiota. Em inúmeras cidades e regiões o futebol será proibido por lei. Com uma tal gama de opositores, não é de se estranhar que ao final do século XIX o futebol informal e tradicional estivesse não somente em declínio mas verdadeiramente desaparecendo (ALVITO, 2017).

Percebe-se então que o futebol, jogado até o momento pelas camadas mais populares, fora estigmatizado pela nova elite industrial, principalmente na Inglaterra, que dominara as inovações tecnológicas surgidas no período, advindas junto à revolução industrial. Entretanto um fenômeno é fundamental para a compreensão da transformação a que fora submetido o futebol em território inglês, a apropriação do esporte feita pelas escolas públicas britânicas, escolas estas destinadas à elite local:

[...]os rapazes das “public schools” descobriram o futebol tradicional, jogado nas ruas, que com seu caráter anárquico e violento, logo caiu no gosto dos estudantes.[...] Foi assim que o futebol logo se tornou uma febre entre os alunos das escolas mais exclusivas da Inglaterra. Em Eton, a escola mais tradicional e prestigiosa do país, já se jogavam duas formas de futebol desde a metade do século XVIII. Em cada escola havia uma regra própria, inclusive adaptando o jogo ao espaço disponível. Concomitantemente a isso, surge uma proposta de reforma do ensino das “public schools” [...] Foi aí que entrou o futebol. Não havia como educar os rapazes sem ter um mínimo de controle sobre eles. Quando a direção da escola e os professores começaram a organizar e coordenar os jogos, passaram a estar novamente no topo de uma hierarquia, que tinha ainda os alunos mais velhos e terminava nos calouros. Cada um com seu papel. Ao mesmo tempo, o futebol desgastava os estudantes, queimando seu excesso de energia e hormônios (ALVITO, 2017).

Por fim, é a partir da apropriação do futebol, para inseri-lo no currículo escolar das escolas de elite, que foram observadas as primeiras sistematizações e definições de padrões e regras para o futebol, potencializadas nos anos seguintes, com a criação, em 1863, da *Football Association* -FA- bem como, em 1871, da *FA Challenge Cup*, primeiro torneio oficial de futebol no mundo e ainda hoje existente. Tais acontecimentos consolidaram a aproximação do modo como era anteriormente jogado o futebol, de forma totalmente amadora e sem maiores preocupações, à concepção que se tem do futebol praticado por todo o mundo hoje, transformando-o.

[...] na Inglaterra surgem as primeiras regulamentações, principalmente no que se refere ao número de jogadores. Determinaram o tamanho de campo de jogo (120x80 metros). Surgem os gols, que são dois postes com um metro de largura e se chamavam arcos, por isso os goleiros eram chamados de arqueiros. A bola era de couro e o gol era validado quando a bola passava

por entre os arcos (ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 1987; DUARTE, 1994. Apud IANNI, 2008).

É importante salientar que a introdução da elite inglesa à prática do futebol e a regulamentação deste não afastaram as camadas mais populares, como a classe operária britânica, do jogo, fora notável a massiva presença desses nos torneios iniciais de futebol ingleses, embora tendo seu desempenho prejudicado em comparação aos jovens provindos das escolas da elite, adaptados ao esporte regido por regras desde as aulas de educação física e sem ter de cumprir exaustivas cargas de trabalho nas indústrias. No entanto, não foi preciso muito tempo para que a popularização e paixão pelo esporte fossem amplamente disseminadas pelos mais pobres:

[...]entre 1840 e 1870 o jogo folclórico, anárquico e desorganizado foi formalizado e codificado nas *public schools* com propósitos pedagógicos, tornando-se o esporte preferido de uma juventude de “bem-nascidos”. No último quartel do século XIX, o futebol irá passar por outra enorme transformação: será amplamente adotado pela classe trabalhadora, que doravante vai constituir a massa de jogadores e de espectadores do novo esporte. Goldblatt chega a dizer que os trabalhadores “colonizam” o futebol. (ALVITO, 2017).

O novo conceito apresentado para o esporte passa a simbolizar o futebol, na Inglaterra, sendo denominado de *Football* recebe também, em fase posterior, o título de futebol moderno. No entanto, no perpassar dos séculos, esta não é a única acepção para o termo, ao qual emergiram significados outros. Vê-se:

Existem pelo menos três definições do que vem a ser esse futebol. A primeira delas remete ao século XIX, quando o futebol ainda estava surgindo enquanto prática esportiva e longe de ser o que conhecemos hoje. Em 1863, após a fundação da Football Association (FA), as regras do futebol foram sistematizadas a partir do jogo praticado nas Public Schools britânicas. Posteriormente, para diferenciar esse novo futebol das práticas semelhantes, foi atribuído o termo Futebol Moderno. Assim, o novo futebol, organizado e sistematizado em regras, passaria a ser visto como moderno, enquanto as outras práticas semelhantes passariam a ser vistas como um futebol primitivo⁵ (FIGOLS, 2014).

Para Figols (2014) há ainda outras duas acepções que emanam sentidos diversos ao dizer futebol moderno. O Sentido segundo se condiciona a partir da copa do mundo de futebol de 1974, ocasião em que as seleções da Holanda e Alemanha apresentam ao mundo técnicas para o jogo coletivo até então desconhecidas da

⁵ Entendido aqui como os jogos praticados anteriormente às regulamentações implementadas pelos ingleses.

comunidade mundial. Segundo Figols, essa modalidade técnica apresentada foi chamada pelos analistas como futebol total, entretanto, não demorou muito para que emergisse outra nomenclatura, sendo denominada, posteriormente, como futebol moderno.

Já a última construção significativa para o dizer futebol moderno:

O terceiro momento em que o termo Futebol Moderno apareceu foi nos anos 1980, quando o futebol passou por profundas mudanças. O processo de espetacularização do esporte tem início muito antes dessa década, mas foi nos anos 1980 em que essa espetacularização tomou conta do futebol. Na verdade, quem tomou conta do futebol foram as televisões. Acompanhando esse processo de espetacularização do esporte está a mercantilização do futebol. Os clubes abriram as suas fronteiras regionais e foram em busca de mercados consumidores. A internacionalização dos clubes foi um fator decisivo para o futebol conquistar novos territórios e, conseqüentemente, novos mercados. Aqui fica evidente o papel da televisão na difusão global dos clubes. Em outras palavras, o futebol passou a ser visto como um produto, um produto da indústria do entretenimento, um produto das televisões (FIGOLS, 2014).

É esta terceira significação do termo que é analisada neste trabalho, sendo esse dito futebol moderno possível causa principal da emergência dos dizeres '*não ao futebol moderno*', '*o esporte do povo não pode ser da burguesia*' e '*ódio eterno ao futebol moderno*' que compõem o *corpus* desta análise. É contra tal modelo de futebol que torcedores, organizados ou independentes, mobilizam-se, unindo-se em redes sociais, ou criando movimentos nas próprias arquibancadas a fim de expressarem as suas reivindicações, desses espaços emergem os discursos analisados no trabalho.

Portanto, é possível identificar, no estabelecimento de novas formulações ao dizer futebol moderno, o fenômeno da ressignificação, "uma quebra do regime de regularização dos sentidos. Isto se dá porque o sujeito do discurso pode contra-identificar-se com algum sentido regularizado ou até mesmo desidentificar-se de algum saber e identificar-se com outro" (INDURSKY, 2011, p. 71), possível apenas através do diálogo entre interdiscurso e memória.

O interdiscurso atua por comportar todos os ditos, não ditos, apagados e esquecidos que constroem a rede de memória relacionada ao eixo temático futebol moderno (bem como o não moderno). Já a memória discursiva é acionada no momento em que irrompe à materialidade um sentido novo a um dito que em outro dado momento possuiu outra significação, por ela possibilitar a construção de sentidos a partir de formação discursiva nova, uma nova forma-sujeito, como aponta Indursky:

Os sentidos, à força de se repetirem, podem acabar por se modificar, de modo que as redes discursivas de formulação, formadas a partir de um regime de repetibilidade, vão recebendo novas formulações que, ao mesmo tempo que

vão se reunindo às já existentes, vão atualizando as redes de memória (INDURSKY, 2011, p. 76).

Cita-se a pesquisadora novamente para que se defina que “Ou seja, os sentidos se movem ao serem produzidos a partir de outra posição-sujeito ou de outra matriz de sentido” (INDURSKY, 2011, p.77). Nota-se, portanto, como as formações ideológica e discursiva atuam junto ao sujeito do discurso, possibilitando a transferência de sentido de determinado dizer (anteriormente proferido a partir de outra posição-sujeito e inserida em outra formação discursiva), para que possa transportar-se a uma nova matriz de sentido, evocada por uma posição-sujeito divergente da primeira, inserindo-se em uma nova formação discursiva.

É essa nova formação discursiva que evoca a memória discursiva presente no discurso, que resgata o que pode ser materializado como dizível, por isso se fez necessária a ressignificação do dizer futebol moderno, para adequá-lo a uma nova situação (futebol marcado pelo consumo, mercadológico e midiático) e também a outra posição-sujeito (nos discursos analisados, ideologicamente contrária às alterações sociais que afetam o futebol moderno). A memória discursiva, portanto, fora fundamental para o estabelecimento dos sentidos inferidos no discurso ressignificado por, ideologicamente, condicioná-lo a partir da FD.

É possível registrar que ao formularem-se os dizeres em contrariedade à concepção de futebol moderno (mercadológico), faz-se diante de uma memória discursiva diferente da que possibilitou outros sujeitos a materializarem alguma das duas outras significações existentes para o termo, já que é observada nela a negação e contrariedade às transformações impostas ao futebol; não ao processo de criação de regras e sistematização do esporte (sentido primeiro de futebol moderno), mas sim contra a mercantilização, elitização de estádios e interesses cada vez mais comuns à sociedade de consumo, como as televisões como detentoras dos direitos sobre os jogos.

Assim, é possível evidenciar a construção de novas significações apenas possível pela alternância de formações e memórias discursivas na materialização do dito futebol moderno e dos que emergem a contrariá-lo.

4 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO: UM GESTO DE INTERPRETAÇÃO

Ao se trabalhar com a Análise de Discurso, por compreender a linguagem em sua exterioridade, marcada pelo histórico e social, faz-se necessário investigar as condições externas ao discurso que atuam na formulação de cada dizer, bem como a memória (e interdiscurso) e a ideologia.

Levando em conta que o homem na sua história considera os processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as condições em que se produz o dizer. Desse modo, para encontrar a regularidade da linguagem em sua produção o analista de discurso relaciona a linguagem à sua exterioridade (ORLANDI, 2001, p. 16).

Essas condições de produção, citadas por Orlandi, referem-se aos contextos externos ao dizer que atuam e possibilitam sua emergência. Há, sob a égide da Análise de Discurso, duas condições para que se possa formular um discurso, uma denominada de histórica - ou ampla - que contempla todas as interações sociais que vêm a significar em um dizer, abarcando inclusive todos os ditos anteriores a ele. A outra condição de produção é denominada como imediata, por referir-se a tudo aquilo que estabelece sentidos no momento da emergência de determinado dizer. Busca-se, com a condição imediata, ater-se a tudo aquilo que cerca e pode significar em um discurso no seu momento de formulação.

É ainda Orlandi quem define que:

O que são pois as condições de produção? Elas compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também a memória faz parte da produção do discurso. A maneira como a memória “aciona”, faz valer, as condições de produção é fundamental [...] Podemos considerar as condições de produção em sentido estrito e temos as circunstâncias da enunciação: é o contexto imediato. E se as considerarmos em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio-histórico, ideológico (ORLANDI, 2001, p. 30).

A pesquisadora salienta que as condições de produção de dado discurso se fazem a partir do sujeito do discurso e da situação em que ocorre a formulação desse dito, sendo impossível a separação entre eles.

Assim, investigar as condições de produção - imediatas e amplas - que trazem à emergência os ditos em contrariedade ao modelo de futebol moderno se faz relevante. Passa-se, portanto, a essa investigação, analisando-se os sujeitos dos discursos e contextos em que os ditos vieram à materialidade.

4.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

É evidente a importância que têm adquirido as mídias sociais, nos últimos anos, como plataformas de debates. Pode-se nessas publicar, comentar, compartilhar dizeres relacionados a qualquer temática. Esta possibilidade de interação faz com que, cada vez mais, as plataformas digitais se insiram como centros onde é possível informar-se e comunicar a respeito do que for mais cabível à formação ideológica do usuário, aliando-se a isso o fato de que é possível, ainda, unir-se àqueles que possuem visões de mundo e interesses alinhados e formar grupos. Assim, informa Recuero:

A formação de redes sociais antecede a internet, porém, com a Web, as redes ganham novas características. Na Web, elas se expressam em sites e são formadas por “um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)” (RECUERO, 2009, p. 24 apud ALCANTARA, 2014, p. 109).

Visto isso, observa-se a insurgência, nos últimos anos, de grupos e comunidades nas redes sociais que questionam os caminhos a que fora direcionado o futebol no Brasil. Páginas no *facebook* como *O canto das torcidas; Jogo dez da noite não; Futebol mídia e democracia; Brigada Marighella-EC Vitória*, entre outras, fazem dessa rede meio principal para oposição ao modelo de futebol moderno, utilizando-se dos dizeres ‘*não ao futebol moderno*’, ‘*o esporte do povo não pode ser da burguesia*’ e ‘*ódio eterno ao futebol moderno*’.

É válido destacar que com a escolha do Brasil como sede para a copa do mundo de futebol do ano de 2014, o país fora obrigado pela FIFA (Federação Internacional de Futebol), entidade responsável pela organização do evento, a cumprir uma série de exigências para adequar-se ao padrão exigido pela entidade máxima do futebol. Este padrão fez com que diversos estádios brasileiros fossem adaptados, reformados, fugindo completamente às suas características e diversas arenas fossem construídas⁶.

O “padrão FIFA” é um conjunto de recomendações endereçados aos países sedes das competições organizadas em parceria com esta entidade – as Copas do Mundo de futebol masculino, sobretudo – e boa parte delas estão dirigidas aos estádios. Todavia, é uma ilusão imaginar que seus efeitos sejam limitados aos eventos FIFA, pois tais recomendações acabam performando o futebol de espetáculo como um todo. A preocupação com segurança, conforto

⁶ A saber foram transformados em arenas para a copa do mundo os seguintes estádios: Maracanã (RJ); Mineirão (MG); Fonte Nova (BA); Machadão (RN), renomeado como Arena das Dunas; Beira-Rio (RS); Arena da Baixada (PR); Mané Garrincha (DF) e Castelão (CE). Foram construídas as arenas: Itaquera (SP); Amazônia (AM); Pernambuco (PE) e Pantanal (MT).

e rentabilidade (este item não é tão explícito no tal Caderno de Encargos) dos estádios, como se sabe, norteia as recomendações (DAMO, 2017).

Assim, o que vinha a ser moderno se demonstrou uma ruptura às tradições brasileiras de arquibancada (esta constatação será mais elaborada adiante). São notáveis, nos últimos anos, as diversas transformações de estádios de futebol em arenas; as setorizações de espaços, com entradas cada vez mais caras, que afastam os torcedores menos prestigiados financeiramente do hábito de acompanhar, das arquibancadas, as partidas de futebol; bem como séries de proibições interferem diretamente no hábito e modos de torcer, como as constantes proibições de uso de sinalizadores, bandeiras, faixas, uniformes e até mesmo de acesso de torcedores organizados às arenas e estádios, exaustivamente identificados como vândalos e desordeiros, à margem do bom comportamento próprio às novas arenas⁷.

A reinvenção dos estádios (“arenização”, como prefere nosso jovem autor) não se reduz apenas a uma arquitetura sofisticada e monumental, alvo de ufanismo e promotora de mais um cartão postal em nossas metrópoles. Impõe-se uma rotina altamente organizada, ao empobrecer a sociabilidade historicamente construída no processo de apropriação desse espaço público pelas massas urbanas. O atual “modelo FIFA” concebe o moderno estádio como equipamento destinado a um público específico, “figurante”, seletivo, solvável, disposto a pagar caro por tecnologia, conforto e segurança. Um público “familiar” e “ordeiro”, que vai ao estádio consumir o espetáculo e não realizar tradicionais formas de protagonismo que não interessam ao novo modelo hegemônico. Ainda no plano da retórica modernizadora, pretende-se um estádio “civilizado”, em contraposição ao caos e à “barbárie” supostamente reinantes no modelo anterior, considerado vulnerável a movimentos de massa incontroláveis e sujeito à atuação de grupos sociais “perigosos” (MASCARENHAS, 2017).

Mascarenhas defende que o novo modelo de estádios é construído “submetido aos implacáveis princípios do gerenciamento técnico-empresarial. Gerenciamento que visa “requalificar-revitalizar-refuncionalizar” o tradicional equipamento, tornando-o mais rentável e, sem meias-palavras, mais bem frequentado” (MASCARENHAS, 2017), explicitando as finalidades mercadológicas e seletivas do futebol moderno e seu processo de reformulação dos estádios.

⁷ Para maior conhecimento sobre as punições delegadas às torcidas e clubes são indicadas as reportagens do site <https://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/uso-de-sinalizadores-faz-corinthians-ser-punido-com-fechamento-de-setor-da-arena.ghtml> e a respeito da proibição de seis meses, em 2013, para a entrada de torcedores organizados do Clube Atlético Paranaense em estádios brasileiros após briga generalizada em jogo contra o Vasco em que não houve policiamento: <http://globoesporte.globo.com/pr/futebol/times/atletico-pr/noticia/2013/12/torcida-organizada-do-atletico-pr-e-banida-dos-estadios-por-seis-meses.html>. Salienta-se não ser foco deste estudo a análise dos discursos difundidos na mídia sobre as punições e comportamentos dos torcedores.

Para melhor compreender a relação existente entre o fenômeno da arenização dos estádios afetados pelo padrão FIFA e o molde comportamental imposto aos torcedores que os frequentam, alguns episódios históricos são relevantes e merecem ser, brevemente, apresentados.

Vejamos primeiro o caso da Inglaterra, que durante os anos de Thatcher no poder teve o futebol impactado por suas políticas neoliberais. Seu governo conservador, com a flexibilização de leis trabalhistas e a redução de gastos estatais acabou fortalecendo Londres como centro financeiro e fechando várias fabricas, sobretudo nas cidades mais ao norte. A conjuntura política econômica levou a indignação de trabalhadores operários, que passaram a levar faixas de protestos aos jogos, travando assim uma luta entre governo e algumas torcidas. Com as tragédias de Heysel (1985) e Hillsborough (1989), Margareth Thatcher se aproveitou da situação para criminalizar a torcida do Liverpool (cidade com forte movimento sindical de fábricas) e promover reformas nos estádios, transformando-os em arenas e extinguindo setores mais populares, além de impulsionar a criação da Premier League em 1992, campeonato patrocinado até 2016 pelo Barclays Bank. Voltando ao nosso cenário nacional, as faces do futebol moderno ganharam força com a criminalização de torcidas e a vinda de megaeventos. A copa do mundo trouxe o “padrão FIFA” ao Brasil, o que acelerou o processo de “arenização” dos nossos estádios acompanhado da privatização destes. No Rio de Janeiro temos um exemplo concreto que evidencia a relação de um projeto excludente de cidade/estado, com um estádio elitizado (VILLELA, Mariana V. de Lara, 2017).

Percebe-se que fora a Inglaterra a inventora também do processo de arenização dos estádios, as reformas que excluíram setores mais populares e afastaram os torcedores organizados, tidos como extremamente violentos, esteve diretamente relacionada à transformação do campeonato inglês em uma liga midiaticizada, tendo seus direitos de transmissão negociados por todo o mundo, além do citado patrocínio de um poderoso banco, demonstrando as verdadeiras faces do futebol moderno.

É ainda no exemplo inglês que se pode perceber a criminalização dos torcedores, responsabilizados por tragédias ocorridas em estádios (estes anteriores ao processo de arenização), culminando na construção de estigmatizações e estereótipos aos torcedores das camadas mais populares, processo bastante similar ao que atualmente ocorre no Brasil, citado por Villela e exemplificado anteriormente neste trabalho.

Contemporâneas às jornadas de junho de 2013, surgiram no Brasil mobilizações como a *‘frente nacional de torcedores’*, *‘não vai ter copa’* e *‘copa para quem?’* que vieram a questionar os gastos com as exigências a serem cumpridas para a realização do torneio. Nota-se que tais mobilizações influem para que surjam à emergência, nas próprias manifestações, dizeres múltiplos de questionamento a este

aparelhamento mercadológico do esporte e gastos bilionários com as obras de reforma e construção de arenas, em detrimento de diversas áreas emergenciais do país.

4.2 SOBRE OS DIZERES: IDENTIFICANDO ALGUNS PRESSUPOSTOS

Em dois dos dizeres analisados há referência explícita ao futebol moderno, este, por sua vez, já houvera passado por processos de inferência de sentidos novos através da história. Ao dizer *'não ao futebol moderno'* ou *'ódio eterno ao futebol moderno'*, o sujeito do discurso utiliza de sua memória discursiva para negar, odiar, o futebol moderno. Pode-se inferir ainda que, desse modo, é apenas possível ao sujeito do discurso negar ou odiar o futebol moderno por ter um posicionamento ideológico contrário àquele que consolida a modernização do futebol como um produto, um mercado, já que em AD tudo que pode ser dito é determinado por ele. Sendo o futebol moderno, contrariado por esses dizeres, o reflexo do sistema capitalista, que visa o lucro e vê no futebol uma geração de riquezas, tendo nos milhões de torcedores consumidores, pode-se apontar que a formação ideológica que permite a formulação desses dizeres é de contrariedade a esse sistema vigente e já solidificado.

Imagem 1- Publicação no Facebook.

Fonte: página no *facebook* Brigada Marighella-EC Vitória (2017)

Já ao se materializar o dizer ‘*o esporte do povo não pode ser da burguesia*’ o sujeito discursivo apenas o pode fazê-lo condicionado pela história, representada pela memória, pois o dizer dialoga diretamente com ela. A significação construída a partir da formação discursiva presente é contrária, não aceita, as novas condições impostas ao futebol no Brasil. Ao analisar-se a história do futebol se nota que suas origens iniciais são sim burguesas, entretanto, a popularização do esporte entre as camadas menos abastadas da sociedade não tardou, popularização notável até a atualidade.

Imagem 2- Publicação no *Facebook*

Fonte: Fonte: página no *facebook* Brigada Marighella-EC Vitória (2017)

Ao formular o dizer ‘*o esporte do povo não pode ser da burguesia*’ há, portanto, uma de-significação - que “Para Orlandi, a de-significação traz a impossibilidade de existência daqueles sentidos, como se eles não fossem possíveis. Evita-se-os.” (MACHADO. 2014 p, 9) - de sentidos que possam emergir como, por exemplo, quanto às raízes burguesas do futebol.

Assim, é possível definir a posição deste sujeito em uma FI contrária à burguesia, que não aceita a imposição de novos costumes ao futebol brasileiro, definindo tais mudanças advindas ao futebol moderno como burguesas, para atender apenas a parcela mais elitizada da população. Ao defender que o esporte é do povo o sujeito discursivo resgata, através da memória, o processo de apropriação e popularização do futebol feito pelos trabalhadores fabris, iniciado, como o próprio futebol regimentado-moderno, na Inglaterra.

4.3 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO

No que trata às condições de produção dos dizeres, objeto do referido estudo, passa-se às considerações acerca delas, nas bases da AD, no sentido estrito e amplo, como apresenta a estudiosa Orlandi (2006, p. 152): “dar conta da relação linguagem/contexto, compreendendo-se em seu sentido estrito (situação de interlocução, circunstância de comunicação, instanciação de linguagem) e no sentido lato (determinações histórico-sociais, ideológicas, etc.)”. :

Quadro 1 – Condições de produção das sequências discursivas

CONTEXTO IMEDIATO	CONTEXTO AMPLO
<ul style="list-style-type: none"> • As páginas do <i>Facebook</i> • As pessoas que fizeram as postagens com os ditos; quem criou a página; • O momento em que as minorias começam a ter visibilidade quanto às afirmações que fazem; • O fato de os dizeres terem sido postados numa página do <i>Facebook</i> e não em outro lugar. 	<ul style="list-style-type: none"> • O ciberespaço, a internet; • A sociedade contemporânea e as novas interações; • O <i>Facebook</i> é uma rede social virtual aberta.

Fonte: elaborado pelo próprio autor.

Como contexto imediato à formulação dos dizeres se tem o *Facebook*, espaço em que se materializam os dizeres, que surge, então, como condição para a formulação desses. O fato desses dizeres terem sido proferidos (postados) nessa plataforma, não em outra - a plataforma utilizada condicionou, no momento da

formulação, os discursos a partir dela propagados, que se moldaram às características dos ditos naquela mídia - insere-se também como condicionante imediato aos discursos.

Ainda, as recentes mobilizações contrárias à transformação dos estádios brasileiros em arenas, cobranças de preços elevados para os ingressos, imposição de horários que não dialogam com a realidade da rotina da maioria da população brasileira e de novos costumes ao torcedor brasileiro também os são condicionantes, que têm nas redes digitais e, principalmente, nas páginas analisadas, notoriedade.

Como contexto amplo é possível identificar todos os ditos e não ditos que constituem o interdiscurso e são resgatados pela memória discursiva dos sujeitos do discurso. É a partir dela que emergem os sentidos, bem como por intermédio dela é possível resgatar o modelo de futebol anterior ao que é, nesses dizeres, contestado. Portanto, a crítica ao modelo econômico capitalista, que se cristalizou nas estruturas dos clubes e entidades futebolísticas, responsáveis por gerir o futebol, como a FIFA e CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que se estabelecem a partir deste modelo de futebol moderno com imensos ganhos financeiros, é também aqui relevante.

Tem-se, por fim, na instância do contexto amplo, o fato do *Facebook* ser um espaço público, rede virtual aberta, sendo possível acesso a qualquer um que esteja conectado à internet e cadastrado no site. O ciberespaço, ou seja, a internet, também faz parte do contexto amplo. Nota-se que a página *Facebook* está inserida dentro da rede, internet, como diversas outras, a amplitude abarcada pelo ciberespaço é, portanto, um contexto amplo, enquanto as páginas do *Facebook* anteriormente citadas instauram-se como imediatas à materialidade discursiva.

Ante o exposto, as relações sociais estabelecidas historicamente são fundamentais à construção das significações postas em um dado discurso. As alterações nos mecanismos de comunicação humana também são inseridas no campo dos condicionantes amplos à produção do dizer. É notável que no decorrer da história da humanidade a sociedade tem alterado os modos como são estabelecidas as relações, adequando-se aos contextos de cada época. Assim sendo, no atual modelo de sociedade contemporânea, diversas alterações ocorreram na comunicação humana, concretizando-se modelos novos para a interação, como a internet e suas múltiplas possibilidades interacionais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se neste artigo fazer uma leitura de discussões socialmente relevantes à sociedade brasileira, para tanto, analisando-se discursos que emergiram a partir das relações sociais, o que possibilitou compreender os influxos que condicionam essas interações. A Análise do Discurso é fundamental para tal empreitada, por possibilitar o olhar acerca da exterioridade da língua. Investigam-se, assim, as raízes de cada discurso, as raízes das interações no contexto sócio-histórico, ideológico.

Pôde-se perceber, finda a análise, que as estruturas temerárias que tentam se impor sobre a sociedade brasileira - em sua parcela mais pobre - a cada dia se mostram mais evidentes e visam abarcar todas as instituições e manifestações culturais presentes na sociedade. É notável, diante do que fora exposto neste artigo, que os processos de elitização dos antigos estádios de futebol brasileiro e da pedagogização dos torcedores que frequentam esses espaços estão diretamente relacionados aos interesses do neoliberalismo, como das grandes empreiteiras responsáveis pelas construções e, em muitos casos, concessionárias das arenas públicas, explorando-as financeiramente, bem como das grandes mídias que detêm direitos de transmissão das partidas, estas cada vez mais valiosas em um contexto de afastamento do torcedor dos estádios.

Assim, os discursos analisados demarcam espaço de contrariedade às explorações do capital, percebe-se o distanciamento e o confronto frente às investidas do mercado capitalista sobre o futebol. É inegável a relação existente entre o futebol moderno, desde seu surgimento, com as elites, no entanto é preciso destacar - e este foi um dos pontos deste artigo - a importância da mobilização dos torcedores, nas arquibancadas dos estádios ou nas redes sociais, contra as faces do futebol moderno.

Por fim, reitera-se a relevância da AD para a investigação aqui realizada, espera-se a cada vez mais abrangente politização dos torcedores brasileiros, bem como de todos os indivíduos oprimidos neste país, para que seja possível romper-se definitivamente o silêncio frente às relações exploratórias, que têm demonstrado forte sobrepujança.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, Livia Maria de, e D'ANDRÉA Carlos Frederico de Brito. Redes de movimentos sociais e intervenção na esfera pública interconectada: um estudo da campanha pelo limite da terra na internet (2012). In: *Cultura, política e ativismo nas redes digitais* / Sérgio Amadeu da Silveira, Sérgio Braga, Cláudio Penteadó (organizadores). – São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014. p. 103 a 124.

ALVITO, Marcus. *The ball is round, Capítulo 1: A Pré-História do Futebol*. 2017. Disponível em: <<http://www.ludopedio.com.br/arquibancada/the-ball-is-round-capitulo-1-a-pre-historia-do-futebol/>>. Acesso em: 22. Maio. 2017.

ALVITO, Marcus. *The ball is round, Capítulo 2: O jogo mais simples: a Grã-Bretanha e a invenção do futebol moderno*. 2017. Disponível em: <<http://www.ludopedio.com.br/arquibancada/the-ball-is-round-capitulo-2-o-jogo-mais-simples-gra-bretanha-e-invencao-do-futebol-moderno/>>. Acesso em 24. Maio. 2017.

DAMO, Arlei. S. *Do fosso ao selfie*. Disponível em: <<http://www.ludopedio.com.br/arquibancada/do-fosso-ao-selfie/>>. Acesso em: 03. Nov. 2017.

FIGOLS, Victor de Leonardo. *Contra o Futebol Moderno – 1# O Futebol Moderno*. 2014. Disponível em: <<http://www.ludopedio.com.br/arquibancada/contra-o-futebol-moderno-1-o-futebol-moderno/>>. Acesso em: 18. Abril. 2017.

INDURSKY, Freda. A memória na cena do discurso. In: INDURSKY, Freda; MITTMANN, Solange; FERREIRA, Maria Cristina Leandro (Orgs.). *Memória e história na/da análise do discurso*. Campinas, Mercado de Letras, 2011. p. 67-89.

IANNE, Fernando. *A história do futebol pelo mundo – crenças, culturas, religiões e violência*. 2008. Disponível em: <<http://universidadedofutebol.com.br/a-historia-do-futebol-pelo-mundo-crencas-culturas-religioes-e-violencia-2/>>. Acesso em: 24. Maio. 2017.

MACHADO, R.H.B. *Os cinquenta anos do golpe no Brasil e alguns outros dizeres: breve tratamento do conceito de Memória Discursiva e sua importância para a análise do discurso pecheuxiana*. 2014. Disponível em: <http://www.africaniasc.uneb.br/pdfs/n_6_2014/rosa_helena_blanco_machado_n_6.pdf> Acesso em: 28. Out.2016.

MASCARENHAS, Gilmar. *Estádios de futebol: objeto de desejo, de disputas e (cada vez mais) de estudos*. Disponível em: <<http://www.ludopedio.com.br/arquibancada/estadios-de-futebol/>>. Acesso em: 05. Nov. 2017.

MORRISON, Toni. Racismo e Fascismo (1995). In: *A fonte da autoestima ensaios, discursos e reflexões*. Toni Morrison. Companhia das Letras, 2020.

ORLANDI, E. P. *Análise de Discurso: princípios e procedimentos*. Campinas, SP: Pontes, 2001.

ORLANDI, E. *A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso*. 4. ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2006.

PÊCHEUX, M. e FUCHS, C. A propósito da análise automática do discurso: atualização e perspectivas (1975). In: *Por uma análise automática do discurso uma introdução à obra de Michel Pêcheux*. F. Gadet e T. Hak (org.). 3. ed. Campinas- SP – Editora UNICAMP, 1997.

SAUSSURE, F. de. *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini et al. 22. ed. São Paulo: Cultrix, 2000.

VILLELA, Mariana V. de Lara. *Desafios do futebol brasileiro frente ao neoliberalismo*. Disponível em: < <http://www.ludopedio.com.br/arquibancada/desafios-futebol-brasileiro-frente-ao-neoliberalismo/>> Acesso em: 04. Maio. 2017.

Recebido em 25 de novembro de 2020

Publicado em 12 de fevereiro de 2021

Como citar este artigo (ABNT)

OLIVEIRA, Daniel de Jesus. Condições de Produção, Memória e Interdiscurso no Futebol Moderno: Uma Análise Discursiva de Dizeres. *Revista MultiAtual*, v. 2, n. 2, 12 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2021/02/condicoes-de-producao-memoria-e.html>

A UTILIZAÇÃO DE TICs NA EDUCAÇÃO BÁSICA E O ENSINO HÍBRIDO

Antônio Augusto Rocha Athayde

Aluno de pós graduação em Docência IFMG/ Arcos

Thomas Jeferson Oliveira de Aquino

Aluno de pós graduação em Docência IFMG/ Arcos

Patricia Ferreira Santos Guanâbens

Professora Orientadora IFMG/Arcos

Resumo

O uso de tecnologias e recursos educacionais digitais como ferramenta de aprendizagem, tem como objetivo tornar a educação mais conectada com as atuais necessidades dos docentes, estudantes e toda a comunidade escolar, facilitando o desenvolvimento de competências para alunos e professores mediante às necessidades da sociedade do século XXI. A utilização de tais ferramentas traz inovações para que as atividades educacionais sejam mais alinhadas às vocações, aos desejos e às realidades de cada um. Historicamente no Brasil, as políticas públicas voltadas para a inserção de tecnologias da informação e comunicação (TIC) nas escolas vêm sendo planejadas desde a década de 1990, a partir a popularização do computador que se tornara acessível tanto para as empresas, famílias e para instituições de ensino. Com o objetivo de analisar como a tecnologia da informação pode ser usada como ferramenta de apoio para o ensino aprendizagem, foi desenvolvido o presente trabalho, que analisou diversos trabalhos científicos a respeito desta temática. As Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs possibilitam que as aulas presenciais ou o modelo de Ensino Híbrido possam ser realizadas a distância onde professor e aluno se conectam em uma sala virtual e se comunicam através de áudio e vídeo. A tecnologia da informação atinge as mais diversas áreas do conhecimento. O professor terá papel fundamental no ensino e aprendizado, e poderá auxiliar ainda mais a inclusão dos computadores, na era digital. Concluiu-se que a tecnologia da informação é altamente presente em nossas vidas e assumindo assim grande importância como ferramenta de apoio pedagógico, tendo em vista que a integração das TICs na educação é um grande desafio a ser enfrentado pela comunidade escolar e faz parte de uma evolução no sistema educacional do país e que possibilita um trabalho mais dinâmico, e eficiente na construção do ensino-aprendizagem do educando.

Palavras-chave: Comunicação, Conhecimento, Educação, Ensino, Tecnologias

Abstract

The use of digital educational technologies and resources as a learning tool, aims to make education more connected with the current needs of teachers, students and the entire school community, facilitating the development of skills for students and teachers through the needs of the society of the XXI century. The use of such tools brings innovations so that educational activities are more aligned with the vocations, desires and realities of each one. Historically in Brazil, public policies aimed at the insertion of information and communication technologies (ICT) in schools have been planned since the 1990s, starting with the popularization of the computer that had become accessible both to companies, families and institutions education. In order to analyze how information technology can be used as a support tool for teaching and learning, this work was developed, which analyzed several scientific works on this theme. Information and Communication Technologies - ICTs allow face-to-face classes or the Hybrid Teaching model to be carried out remotely where teacher and student connect in a virtual room and communicate through audio and video. Information technology reaches the most diverse areas of knowledge. The teacher will have a fundamental role in teaching and learning, and will be able to further assist the inclusion of computers in the digital age. It was concluded that the existence of information technology in our lives is clear and its importance as a pedagogical support tool, considering that the integration of ICTs in education is a great challenge to be faced by the school community and is part of a evolution in the educational system of the country and that allows a more dynamic and efficient work in the construction of the student's teaching-learning.

Keywords: Communication, Knowledge, Education, Teaching, Technologies

1INTRODUÇÃO

O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs como ferramentas digitais no processo de ensino e aprendizagem tornou-se necessário na atualidade, haja vista a interação global e imediata por meio de diferentes dispositivos de comunicação. A utilização de tecnologias está além das formas de comunicação e permite a obtenção de informações rápidas, transações financeiras, monitoramento de ambientes e/ou pessoas, dentre outros.

O uso das TICs nas escolas tem por objetivo tornar a educação conectada com as atuais necessidades de acesso a informações, dos docentes, estudantes e toda a comunidade escolar, permitindo o desenvolvimento de atividades e acesso às plataformas e material digitais por alunos e professores. A utilização de tais ferramentas traz inovações para que as atividades educacionais promovam a aprendizagem significativa, alinhada às tecnologias atuais.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular - BNCC:

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o

DOI: 10.5281/zenodo.4655190 - Fevereiro (2021) - Revista MultiAtual -

<https://www.multiatual.com.br/> 52

desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. (BRASIL, 2017, p14)

A BNCC aponta que, para a escola oferecer uma educação que faça sentido para o aluno que nasceu no século XXI, devem-se explorar os aspectos relacionados ao seu desenvolvimento físico, psicológico e social. Ao ensinar, o professor deve utilizar elementos que façam parte do meio sociocultural do aluno, para que seja possível se aproximar cada vez mais de seu universo e para que sua aprendizagem se torne significativa. De acordo com Moreira (2012, p.2), a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, o autor propõe que essa interação é não literal e não arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva.

Historicamente no Brasil, as políticas públicas educacionais voltadas para a inserção de Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs nas escolas vêm sendo planejadas desde as décadas de 1970 e 1980, quando o desenvolvimento de novas tecnologias digitais e da eletrônica se tornou um fator marcante, o governo observou a necessidade de criar órgãos responsáveis pela coordenação e política nacional de informática, tais como a SEI – Secretaria Nacional de Informática. Nessa época, sob influência de países como Estados Unidos e França, a Tecnologia Educacional começou a se desenvolver e o Ministério da Educação (MEC), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e outros órgãos propuseram políticas para as primeiras investigações na área (SILVA, 2009).

Na década de 90, mais precisamente em 1997, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) foi criado pelo MEC, para promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio. De acordo com a apresentação do programa disponível no site do MEC, o Proinfo foi apresentado como:

[...] um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e tecnologias. (BRASIL, 2007, p.3)

O ProInfo foi um projeto do Governo Federal e teve como plataforma a

DOI: 10.5281/zenodo.4655190 - Fevereiro (2021) - Revista MultiAtual -

<https://www.multiatual.com.br/> 53

integração da tecnologia à escola. Surgiu para atender a necessidade criada pela rápida evolução tecnológica e a disponibilização da internet que criou uma revolução na rapidez e facilidade de acesso à informação e criação de conteúdos. Seu objetivo foi a incorporação das TICs ao ambiente de aprendizagem como ferramenta pedagógica para a melhoria da qualidade do ensino e qualificação profissional dos professores. Em 2007, o projeto passou por uma reestruturação e de acordo com o Decreto nº 6.300, o governo estabelece:

Art. 1º O Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo, executado no âmbito do Ministério da Educação, promoverá o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. Parágrafo único. São objetivos do ProInfo:

I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais;

II - fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias de informação e comunicação;

III - promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do Programa;

IV - contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas;

V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; e

VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. (BRASIL, 2007, p.3)

Segundo Kalinke (1999, p.15), os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos os ramos do conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e estão à nossa disposição com uma velocidade nunca antes imaginada. A internet, os canais de televisão a cabo e aberta, os recursos de multimídia estão presentes e são disponíveis em uma parcela significativa da sociedade. Tudo isso faz com que os alunos estejam cada vez mais informados, atualizados e participantes deste mundo globalizado.

Os avanços da globalização fizeram o Governo Federal, por meio do MEC, modernizar e adequar o sistema educacional brasileiro à nova realidade do mundo tecnológico e globalizado. Através da normatização por leis, decretos e documentos fundamentais que norteiam e padronizam a educação no âmbito nacional, para sua adequação sócio-cultural e garantia de sua qualidade. Embora as tecnologias sejam utilizadas em sala de aula há muitas décadas, estudos realizados por Lévy (2000, p.22) indicam o uso das tecnologias como o computador, seus *softwares* educacionais e, principalmente, a internet possibilitaram novas abordagens em sala de aula,

ampliando o campo de atuação do professor.

É importante ressaltar a utilização das tecnologias pelo professor como uma ferramenta dentro do contexto da disciplina, para que elas sejam aliadas à sua metodologia, tornando a aula mais atrativa e dinâmica.

O presente estudo tem como objetivo analisar maneiras como as TICs podem ser usadas em sala de aula, seja na utilização de softwares e aplicativos ou através do acesso a internet, pelos professores e alunos sendo ferramentas de apoio para o processo de ensino e aprendizagem e para aplicação do Modelo de Ensino Híbrido.

1.1 LEIS, PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO.

Para compreender o sistema educacional brasileiro é necessário se familiarizar com as Leis, Parâmetros e Bases Curriculares que regem, orientam e normatizam a implantação de currículos nas escolas, que têm por objetivo padronizar a educação em território nacional. Em todos esses documentos, a TIC é apontada como uma ferramenta de uso imprescindível para a educação conectada com a contemporaneidade.

Quanto ao uso da tecnologia na sala de aula, os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Básica, apontam que:

Como qualquer ferramenta, devem ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais e como tecnologia assistiva; desenvolvidas de forma a possibilitar que a interatividade virtual se desenvolva de modo mais intenso, inclusive na produção de linguagens. Assim, a infraestrutura tecnológica, como apoio pedagógico às atividades escolares, deve também garantir acesso dos estudantes [...] às possibilidades da convergência digital. Essa distância necessita ser superada, mediante aproximação dos recursos tecnológicos de informação e comunicação, estimulando a criação de novos métodos didático-pedagógicos, para que tais recursos e métodos sejam inseridos no cotidiano escolar. (BRASIL, 2013).

Em 2014, a Lei nº 13.005/20147 promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), que reitera a necessidade de estabelecer e implantar diretrizes pedagógicas para a educação básica e uma base nacional comum dos currículos, com direitos, objetivos, competências e habilidades a serem desenvolvidas durante o processo de aprendizagem dos alunos no que se refere a cada ano do Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 2014).

Em dezembro de 2017, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e o MEC aprovaram e homologaram a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Por sua vez, o documento para o Ensino Médio foi homologado no dia 14 de dezembro de 2018, pelo Ministério da Educação. A partir de então, a BNCC se tornou uma referência única para a Educação Básica em todas as escolas públicas e privadas do território nacional.

A BNCC é um documento de caráter normativo que estabelece conhecimentos, competências e habilidades esperados que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, bem como os objetivos de aprendizagem que se deseja alcançar. A construção deste documento, coordenada pelo CNE, aconteceu ao longo dos anos, por meio de discussões, consultas públicas, seminários e redação colaborativa. A BNCC não deve ser considerada um currículo da Educação Básica, mas ela tem como finalidade nortear a construção dos Currículos Estaduais e Municipais e também auxiliar na elaboração do Plano Político Pedagógico e do currículo das escolas.

Considerando as particularidades, características sociais e culturais da localidade de cada instituição de ensino, a BNCC possui uma base comum que determina as competências, habilidades e conteúdos que devem ser ensinados, independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam. E, uma parte diversificada que complementa a base comum através da inserção de novos conteúdos aos currículos, relacionada à realidade local da escola bem como as atualidades socioculturais que fazem parte do cotidiano dos alunos.

Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 1996).

Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular é o documento normativo e norteador da educação no Brasil, a qual sintetiza as orientações de todos marcos legais no que se diz ao direito a educação no país.

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade ao determinar que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho." (BRASIL, 1988).

Sobre o uso das tecnologias como uma ferramenta pedagógica do professor e do aluno no processo de ensino aprendizagem, a BNCC propõe que as tecnologias devem ser um meio pelo qual a educação pode inserir e preparar o aluno para a utilização das tecnologias em uma sociedade em constante mudança, proporcionando a inclusão social no mercado de trabalho e preparando os jovens para futuras profissões que farão uso das tecnologias digitais como ferramenta de trabalho.

Na BNCC, o termo “tecnologia” é mencionado em todo o documento referente à etapa do Ensino Médio, sempre fazendo alusão de sua utilização como ferramenta para o desenvolvimento de competências e habilidades em todas as áreas do conhecimento (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e ciências da natureza e suas tecnologias).

Para o Ensino Médio, a tecnologia assume especial relevância, pois:

...dada a intrínseca relação entre as culturas juvenis e a cultura digital, torna-se imprescindível ampliar e aprofundar as aprendizagens construídas nas etapas anteriores. Afinal, os jovens estão dinamicamente inseridos na cultura digital, não somente como consumidores, mas se engajando cada vez mais como protagonistas. Portanto, na BNCC dessa etapa, o foco passa a estar no reconhecimento das potencialidades das tecnologias digitais para a realização de uma série de atividades relacionadas a todas as áreas do conhecimento, a diversas práticas sociais e ao mundo do trabalho. (Brasil, BNCC, 2017, p. 474)

Uma das competências gerais da Educação Básica destacada pela BNCC diz que os alunos devem “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais.” (Brasil, BNCC, 2017, p. 9).

Essa competência evidencia a relevância das tecnologias digitais no âmbito pedagógico, importantes para o desenvolvimento e para o processo de aprendizagem do aluno de forma crítica e criativa, oportunizando a construção do seu conhecimento e apropriação de tal ferramenta para uso em sua vida pessoal e profissional.

Conclui-se, portanto que as tecnologias estão diretamente ligadas à educação e são ferramentas fundamentalmente respaldada por leis e diretrizes curriculares que incentivam e indicam seu uso como prática pedagógica no processo de ensino-aprendizagem, tanto no ambiente escolar como fora dele, pois se trata de um recurso que permeia a sociedade globalizada em que vivemos. Tal fato alimenta discussões

a respeito das práticas e metodologias para o uso das tecnologias na escola; do cenário escolar que favoreça o uso das tecnologias; competências dos educadores para o uso das mesmas; elaboração de um plano de aula que utilize as tecnologias como ferramenta de ensino e avaliação.

Fundamentado nas legislações que amparam o uso da tecnologia na Educação Básica, haja vista seu potencial como ferramenta pedagógica, as TICs são apontadas como ferramentas facilitadoras para o aprendizado do aluno, de maneira que a formação na Educação Básica proporcione embasamento teórico e prático para utilização de aparatos tecnológicos e digitais na trajetória educacional e profissional.

1.2. ENSINO HÍBRIDO.

O ensino na atualidade, não exige que o aluno esteja presente dentro de uma sala de aula concreta com lousa, cercada por paredes, repleta de carteiras e cadeiras e com a presença de alunos e professores. As TICs possibilitam que as aulas presenciais possam ser realizadas a distância, professor e alunos se conectam em uma sala virtual e se comunicam através de áudio e vídeo. A interação pode acontecer em tempo real entre professor e aluno, simulando uma aula presencial convencional, ou por meio da disponibilização de materiais como textos, videoaulas, animações e a realização de fóruns, chats e interações assíncronas.

Entre o tradicional modelo de ensino presencial e o ensino a distância, surge o ensino híbrido. Segundo Moran (2017, apud YAEGASHI, 2017, p. 23), as características do Ensino Híbrido são a mistura do ensino presencial com o digital, se utilizando das TICs como ferramentas de ensino. Esta junção possibilita a flexibilização do local de aula, do tempo de execução e do planejamento didático. As aulas na Modalidade de Ensino Híbrido, tem o potencial de estimular o aprendizado dos alunos através da proposição de desafios na resolução de problemas, criação de projetos desde os de simples execução até os mais complexos, tanto em grupo como individualmente. O autor sugere que essa aprendizagem deva ser mediada por professores que orientem cada aluno em atividades que promovam um contato direto com exemplos teóricos e práticos. O professor deve supervisionar o andamento do processo de aprendizagem do aluno através das devolutivas e resoluções que podem ser postadas e compartilhadas em uma plataforma digital.

Sobre o Modelo de Ensino Híbrido o autor ainda defende a utilização de metodologias e didática que incorporem as TICs nas aulas.

1) O modelo *blended*, semipresencial, misturado, em que nos reunimos de várias formas – física e digital – em grupos e momentos diferentes, de acordo com a necessidade, com muita flexibilidade, sem os horários rígidos e planejamento engessado; 2) Metodologias ativas: aprendemos melhor através de práticas, atividades, jogos, projetos relevantes do que da forma convencional, combinando colaboração (aprender juntos) e personalização (incentivar e gerenciar os percursos individuais) e 3) O modelo *online* com uma mistura de colaboração e personalização, em tempo real e através de multiplataformas digitais móveis. (Moran, 2017)

O ensino híbrido é defendido por especialistas como Lilian Bacich (2015) como uma mistura metodológica que impacta a ação do professor em relação ao ensino e a ação dos estudantes no tocante a situações de aprendizagem. Assim, o ensino pode ocorrer de modo *on-line* e presencial com combinações de atividades *off-line*, considerando-se que “A sala de aula ou os demais espaços escolares precisam ser pensados pelo professor de maneira que se integrem a partir das atividades que os alunos irão realizar” (p.107).

O material didático pode ser constituído de livros, artigos, links de sites, fóruns, vídeos, sendo disponibilizado pelo professor, antes ou após a aula e enviado por *e-mail* ou compartilhado em uma plataforma digital.

Sobre o contexto da educação contemporânea e do uso das tecnologias em sala de aula, é possível perceber sobre a importância da “leitura do mundo”, que hoje, com acesso à tecnologia, possibilita a todos os envolvidos no processo educacional, uma leitura crítica e transformadora da escola e da sociedade. Tais tecnologias utilizadas como complemento alternativo às aulas presenciais trouxeram inovação educacional a um setor que esteve enraizado durante décadas no ensino tradicional, avesso a mudanças.

Para a realização do Modelo de Ensino Híbrido, que é um novo paradigma que está sendo adotado nos últimos 10 anos nas Redes de Educação Pública e Privada do país, o MEC e as Secretarias Estaduais de Educação oferecem respaldo através do preparo e auxílio para a gestão escolar, professores e alunos. Tais políticas públicas educacionais de apoio à utilização de TICs como ferramentas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem podem ser acessadas através de plataformas digitais de domínio público, sem fins lucrativos por professores da Rede Pública de Ensino.

Algumas plataformas de Ensino Híbrido para capacitação dos professores e alunos são oferecidas pelo MEC e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, por exemplo:

- **Centro de Mídias SP (CMSP)⁸**: é uma plataforma digital em forma de aplicativo para celular e computador da **Secretaria da Educação do Estado de São Paulo** para contribuir com a formação dos profissionais da Rede e ampliar a oferta aos alunos de uma educação mediada por tecnologia, com conectividade com o *Youtube*, *Google Classroom* dentre outras ferramentas digitais.
- **Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB)⁹**: O Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2016, com o intuito de promover a cultura de inovação na educação pública brasileira. Atua em apoio à formulação de políticas públicas, desenvolvendo conceitos, prototipando ferramentas e articulando os atores do ecossistema do ensino básico.
- **Plataforma AVAMEC¹⁰**: É um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite a concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações formativas, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativas e diversas outras formas de apoio educacional à distância ao processo ensino e- aprendizagem.
- **EFAPE: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE)¹¹** é uma iniciativa pioneira no país. A plataforma foi criada em 2009 como parte do Programa “Mais Qualidade na Escola”, e tem como propósito o

⁸Centro de Mídias SP (CMSP) - site: <https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br>

⁹ Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) – site: <https://cieb.net.br>

¹⁰ Plataforma AVAMEC³ - site: <http://avamec.mec.gov.br>

¹¹ EFAPE: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE) – site: <http://www.escoladeformacao.sp.gov.br>

desenvolvimento profissional dos servidores da SEDUC-SP, com foco na atuação prática e incorporando as novas tecnologias como ferramentas da formação continuada.

Tais modificações no sistema escolar e educacional, como a adoção de um novo método de ensino, novas ferramentas e um novo ambiente de aprendizagem, aconteceram de uma maneira repentina e ainda estão em fase de adaptação. É preciso repensar o espaço do professor e dos alunos. Assim, considera-se o tema abordado nesse artigo importante e necessário para educadores, para alunos e para demais personagens que estão envolvidos com o processo educacional. É notável que o Ensino Híbrido seja, assim, um caminho novo a ser percorrido pelos educadores e alunos, capaz de criar novas possibilidades de melhorias na educação brasileira.

1.3 CONTEXTUALIZANDO: A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO.

Atualmente é impossível ignorar o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs devido a seus diversos recursos, como: celulares, computadores, *tablets*, e outros. As TICs aproximaram pessoas, encurtaram distâncias, e permitiram a troca de saberes em tempo real, e, neste sentido, temos como exemplo os e-mails, as chamadas de vídeo, as vídeo-aulas, etc tornando possível e eficiente a atividade humana em todos os seus campos. A globalização trouxe para a sociedade uma tecnologia da informação cada vez mais veloz e prática e tem exigido pessoas capacitadas, inteligentes e com maior e melhor discernimento,.TESSARO *et al*, 2018.

Considerando que deva acontecer integração entre cognitivo e afetivo; entre intuitivo e educativo, para que o indivíduo seja capaz de apresentar soluções em situações-problema, Piaget (1996), propõe que ensino e aprendizagem, leva a uma construção social. Nesta construção, é importante atentar às questões econômicas, políticas e sociais e como essas reflexões sobre isso acontecem para que o ensino e aprendizagem possa propiciar possibilidades de emancipação do indivíduo (TESSARO *et al*, 2018).

Para que a escola ofereça as condições adequadas à formação do indivíduo, segundo Romero (2005), a mesma deve ser realizada com a utilização de meios e recursos de informática, por isso a importância da adoção de TICs como ferramenta

de apoio no processo de ensino e aprendizagem. Assim, a escola estará mais apta a cumprir seu papel de formar cidadãos atualizados, habilitados e capazes de atuarem no mercado de trabalho competitivo e na própria sociedade, Perrenoud (2000).

2 REFERENCIAL TEÓRICO.

2.1 TECNOLOGIA E RECURSOS DA INFORMAÇÃO.

O que diferencia a espécie humana das outras espécies é a sua capacidade de desenvolver diferentes tipos de tecnologias de acordo com Sancho (1990, p., apud TESSARO *et al*, 2018, p.3). A tecnologia é, em suma, o uso do conhecimento para obter resultados práticos, um instrumento usado para facilitar a sobrevivência do homem. Kenski (2004).

Conforme afirma Adam Silva (2015): “a Tecnologia da Informação é um conjunto de atividades e soluções envolvendo hardware, software, banco de dados, e redes que atuam no sentido de facilitar o acesso, análise e gerenciamento de informações.”.Castells (1999), afirma que a sociedade atual como um todo precisa da tecnologia da informação, isso se deve ao fato de hoje, a informatização atingir as mais diversas áreas do conhecimento e estar muito mais presente no cotidiano das pessoas, mesmo quando elas não a percebem.

No entanto, em meio à era digital, e pleno crescimento da tecnologia da informação, uma grande parcela da população desconhece a importância da tecnologia. Ainda há acesso restrito a toda essa informação, concebendo os chamados “analfabetos digitais” (TAPSCOTT, 2000). As pessoas que não possuem acesso a computadores, disputam de forma desigual um espaço no mercado de trabalho e na sociedade.

A utilidade das TICs permeia a maioria dos setores estruturais de uma organização, uma vez que a tecnologia apresenta os seguintes fatores de alinhamento: mensurar benefícios organizacionais; suportar objetivos organizacionais; eliminar barreiras de tempo e distância; programar atividades organizacionais; compartilhar recursos; tornar a organização mais competitiva; dar consistência aos planos organizacionais; potencializar estratégias; capacitar pessoas; obter vantagens competitivas; gerar estratégias de sucesso com visão organizacional

(REZENDE, 2002). ,Dessa maneira, entendemos a importância de proporcionar ao aluno o contato com elas desde a escola até a sua iniciação no mercado de trabalho.

2.2 ENSINO E APRENDIZAGEM E AS TICs NA EDUCAÇÃO

Jean Piaget (1975) apresentou magníficas contribuições sobre a construção do saber como os mecanismos que interferem ou não nesta construção, as influências educativas que chamam atenção para os processos individuais e que procuram observar como cada indivíduo aprende promovendo a relação das conexões oferecidas pelo ensino. Sendo assim, a educação deve acontecer em torno de três mecanismos: o cognitivo, o sociocultural e o político. O cognitivo, ou seja, o aprendizado acontece quando é realizada a integração entre cognitivo e afetivo, ou seja, dois sentimentos que quando somados resultam na aquisição do conhecimento. A integração sociocultural do aluno baseia-se na formação de valores, atitudes que fazem desse indivíduo um ser social. No entanto, o processo de ensino e aprendizagem deve ser compreendido como uma política no âmbito educacional no sentido de politizar o aluno.

Partindo desse princípio, concebe-se que o conhecimento é uma construção social, assim, torna-se necessário examinar os interesses econômicos, políticos e sociais que as diferentes formas de conhecer podem refletir (TESSARO *et al*, 2018).

De acordo com Moran (2007), o educador deve almejar um domínio contínuo e crescente das tecnologias, sem perder o foco da educação, cuja ação deve submeter o aluno à busca de conhecimento cultural, pedagógico, dentro dos padrões curriculares, com a tecnologia utilizada como recurso facilitador para a democratização e construção do conhecimento. De forma que a tecnologia da informação pode alavancar a construção do conhecimento, através do rápido acesso às informações que, com a união dos três mecanismos de aprendizagem, por onde a pessoa sintetiza o conhecimento e, associar os estímulos cognitivos com a agilidade de busca oferecida pela tecnologia da informação e comunicação.

É indispensável a formação e capacitação profissional docente acerca de novas tecnologias educacionais, pois quando estas são utilizadas de maneiras inteligentes, produz intensa democratização de conhecimento e de produção. Mas, não somente o domínio e bom uso das tecnologias, como também o planejamento adequado é

necessário. Segundo Moran (2007), é importante estabelecer metas adequadas na escolha de atividades procurando clareza nos objetivos, compreensão dos alunos, uso de instruções repetidamente, essas e outras atitudes que podem ser tomadas pelos professores e que potencializam a aprendizagem. Ao observar todo avanço digital, é inevitável perceber a necessidade de uma escola informatizada, que adotem as TICs como ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Romero (2005), a escola precisa levar em consideração além do aprendizado da leitura e da escrita, a leitura e produção de outras linguagens.

Em 2005 um estudo sobre a infraestrutura das escolas brasileiras, aponta que de 23 mil escolas de Ensino Médio, 59% dispunham de computadores com acesso à Internet. Porém, em 2012 demonstrou que o uso do computador nas escolas públicas é rudimentar, porque apesar do número de escolas públicas com computador conectado à internet ter crescido de 92% para 100% entre 2010 e 2011, apenas 4% das salas de aula possuem computadores (TESSARO *et al*, 2018).

De acordo com Porto (2006), o acesso a tecnologias como a Internet e aos computadores, tablets, notebooks modernos não ocorre para todos, e isso gera uma exclusão das pessoas mais pobres.

Pozzo (2001) reflete, que quando se fala de escola, é quase que automático sermos remetidos ao papel que ela tem de formação de cidadãos que estejam atualizados, habilitados e capazes de atuarem num mercado de trabalho altamente competitivo, que cobra conhecimento, assim destaca: “A informatização do conhecimento tornou muito mais acessíveis todos os saberes”.

É fato, que o professor, durante anos, vem desenvolvendo uma prática pedagógica prioritariamente, dando aula, passando conteúdo na lousa, corrigindo os exercícios e provas dos alunos. Mas este cenário começou e continua a ser alterado já faz algum tempo, com a chegada de computadores, internet, vídeo, projetor, câmera, e outros recursos tecnológicos nas escolas. Nesse sentido, é necessário que o professor se aproprie do manejo das tecnologias e faça seu uso em sala de aula, a fim de cumprir efetivamente o papel social da escola e oferecer ao aluno ferramentas tecnológicas para o processo de ensino e aprendizagem, PRADO (2010).

Na nova jornada de inclusão dos computadores como ferramenta tecnológica e método didático, o professor terá seu papel mais importante do que nunca no processo de ensino e aprendizagem, ele será o mediador entre o uso técnico do

computador e da realização de pesquisas, por exemplo, antes eram feitas na biblioteca consultando os livros e hoje em dia utilizamos a internet, como tecnologia da informação e ferramenta tecnológica.

A Teoria Construtivista de aprendizagem diz que o aluno é o construtor do conhecimento aprendendo a partir da sua interação com o objeto a ser estudado. Perrenoud (2000) defende o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, numa visão construcionista, é o aluno que constrói seu conhecimento, por meio de experimentações realizadas no computador.

Assim, pode-se deduzir, conforme diz Wertsch (1998), que um indivíduo que pertença a um grupo social que não utiliza informática não aprenderá sobre ela, ou pior, ao não aprender sobre ela, torna-se excluído das comunidades que a utilizam.

Almeja-se destacar que apresentar o computador para os alunos na escola os desafia para o aprendizado. Segundo estudos de Vygotsky (2003), o cérebro é um órgão que se adapta às novas necessidades sem sofrer alteração física. Neste sentido, é necessário que os professores “saibam incorporar e utilizar as novas tecnologias no processo de aprendizagem exigindo-se uma nova configuração do processo didático metodológico tradicionalmente usado em nossas escolas” (MERCADO, 1999, p. 14). A inovação não está restrita ao uso da tecnologia, mas também à maneira como o professor vai se apropriar desses recursos para criar projetos e metodologias pedagógicas.

2.3 ISOLAMENTO SOCIAL E O ENSINO REMOTO.

No ano de 2020, uma catástrofe epidemiológica de tamanho ainda imensurável atingiu o planeta Terra. Um vírus letal chamado Covid-19 (Corona Vírus), paralizou o mundo exigindo que a população mundial entrasse em quarentena e/ ou isolamento social. Uma doença que até então era desconhecida, ceifou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. O Brasil, um país de extensão continental, registrou um dos maiores números de casos de contágio e óbitos. Para o enfrentamento desta situação, as TICs se apresentaram como uma ferramenta importantíssima para a continuidade do desenvolvimento dos setores de serviços fundamentais, dentre os quais a educação e pesquisa fazem parte. Segundo o Secretário Geral da

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE, Angel Gurriá:

Tecnologias digitais e modelos de negócios e práticas de trabalho em evolução estão ajudando nossas economias e sociedades a evitar uma paralisação completa. Agora, mais do que nunca, vamos sendo "digital". Mas a crise também expôs os riscos de exacerbar as vulnerabilidades e desigualdades em nossas sociedades - nem todo indivíduo ou empresa está equipado com as habilidades ou os meios para usar ferramentas digitais. (GURRIA, Angel, Panorama da Resposta Global à Covid-19, Caderno Cris-Fio-Cruz, 29/07/2020).

Hoje, o uso de tecnologias digitais se tornou necessário em todos os segmentos da sociedade global. No Brasil, o cenário da educação pós-descoberta da Covid conta com o ensino remoto e a tecnologia, mais do que nunca, passou a fazer parte da rotina escolar.

Estabelecimentos de Ensino – creches, escolas, universidades – estão com suas atividades escolares presenciais suspensas, o que atinge milhões de estudantes em todo o país. Apesar de o fato ser terrível e estar prejudicando o ensino e a aprendizagem, a suspensão das aulas é medida essencial para se evitar a propagação da contaminação, tendo em vista que a escola é um ambiente de natural contato. (PASINI *et al*, 2020).

Escolas de ensino regular dos quatro cantos do globo precisaram, às pressas, readequar as aulas ao ensino a distância para que o aprendizado pudesse continuar. Em meses, a necessidade fez a educação dar um salto tecnológico que demoraria décadas. Agora, quando vislumbramos um cenário pós-pandemia, o ensino híbrido em sala de aula é um modelo que será uma tendência a ser seguida.

Muitos autores são otimistas e defendem que as TICs são uma realidade do mundo contemporâneo, e a sociedade, inclusive os sistemas educacionais, precisam se adaptar. A geração de alunos da atualidade, é um novo perfil de estudante que tem desafiado os professores. Os autores abaixo discorrem sobre a nova realidade do ambiente escolar e as expectativas dessa geração tecnológica.

As redes de aprendizagem digital permitem expandir a aprendizagem escolar muito para além dos seus muros. A interação e colaboração a distância é hoje uma realidade e são necessárias novas abordagens pedagógicas para poder tirar proveito educativo da comunicação e acesso à informação virtualizada. (MEIRINHOS, 2015, p. 3) São desenvolvidas novas expectativas de liberdade, flexibilidade em relação ao momento e ao local da prática, uma necessidade de instantaneidade que se opõe às práticas culturais tradicionais. (SANTAELLA, 2010, p. 21)

As redes de computadores oferecem uma perspectiva muito diferente do computador isolado. Rompe-se o isolamento tradicional das salas de aula, abrindo-as para o mundo. Permitem a comunicação entre as pessoas eliminando as barreiras do espaço e tempo, identidade e status social. (ADELL, 1997, p. 18)

A maioria das críticas se baseia em desconfiança e medo, geralmente por parte de pessoas mais velhas. Esses temores talvez sejam

compreensíveis. A nova rede, nas mãos de uma nova Geração Internet tecnologicamente preparada e com uma mentalidade comunitária, tem o poder de abalar a sociedade e derrubar autoridades em várias áreas. [...] a vida como nós a conhecemos torna diferente. (TAPSCOTT, 2010, p. 17).

A evolução tecnológica e o surgimento das TIC's não é um fato novo, ela vem acontecendo há décadas e de maneira exponencial, as tecnologias se atualizam constantemente, a capacidade de processamento de informação de computadores, celulares e dispositivos tecnológicos aumenta a cada ano, mas a utilização de todos esses artefatos no ambiente de sala de aula, não acompanhou a rapidez dessa evolução, uma grande parcela dos professores da atualidade enraizaram sua metodologia e didática de aula no ensino tradicional e ignoraram o uso das TIC's como ferramenta de ensino e aprendizagem. Então surge o paradigma: como ensinar uma geração de alunos "nativos digitais" sem fazer uso das tecnologias atuais?

A Geração Z também tem sido chamada de "nativos digitais", "Geração *Net*", "*e-generation*", "*Homo sapiens digitalis*", "*iGen*", "*Post-Millennials*" entre outros nomes. Os nativos digitais são aqueles nascidos após 1995, quando o uso da internet se intensificou no globo e começaram a fazer parte do meio infantil, tecnologias como *Wi-Fi*, *smartphones*, *tablets*, jogos *on-line* e serviços virtuais de comunicação e socialização (MEIRINHOS, 2015).

Embora 80,6% das escolas públicas brasileiras tenha laboratório de informática, apenas 46% dos professores utilizam o computador para fins educativos. Esse número é expressivo quando comparado ao levantamento de 2011, que aferiu 22% (INEP, 2014; BARBOSA, 2014). Essas e outras evidências mostram que os professores estão preocupados em incorporar as novas TICs a sua prática pedagógica e esse processo se intensificou nos últimos anos.

O atraso na inserção das TIC's nas escolas afetou adaptação repentina de professores e alunos na utilização dessas para realização do ensino-remoto devido ao isolamento social ocasionado pela pandemia. Problemas como falta de conexão com a *internet*, falta de treinamento para utilização de plataformas de ensino *on-line*, dentre outros fatores causaram uma crise na educação do país. O ensino remoto não está atingindo um nível satisfatório de adesão dos alunos que estão em suas casas e não participam das aulas à distância nem entregam suas tarefas, por ainda não estarem adaptados à utilização das TIC's na prática das atividades escolares.

No dia 28 de abril deste ano, o (CNE) editou uma resolução com diretrizes

referentes ao período de suspensão do ensino presencial e à volta às aulas no contexto da pandemia. O documento criado pelo CNE fala de diversidade de atividades no ensino remoto, ações de acolhimento e avaliações diagnósticas no retorno às aulas presenciais. O texto foi aprovado pelo MEC no dia 1º de junho.

As estratégias de ensino a distância têm sido importantes para a redução dos efeitos negativos do distanciamento temporário, mas as evidências indicam que lacunas de diversas naturezas serão criadas sem a interação presencial.

A falta de adesão dos alunos ao ensino remoto provoca a ampliação de desigualdades, é importante entender que a disposição de recursos tecnológicos é diferente entre os distintos perfis socioeconômicos dos alunos e que aqueles alunos em situação de vulnerabilidade social tendem a se afastar da escola nesse período.

Quando o assunto é ensino a distância, as pesquisas apontam que o trabalho dos professores tem papel significativo para assegurar uma boa experiência, independentemente da solução utilizada. Por isso, diante do cenário atual, a utilização das TIC's durante esse período de pandemia, deixará um legado para a educação no país, Daqui para a frente, o ensino mediado por diferentes tecnologias se integrará de vez ao ensino presencial. Cabe às esferas governamentais oferecer subsídio e capacitação para os professores e alunos integrarem as TIC's como ferramenta pedagógica em sala de aula.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Este estudo analisou o respaldo das leis e políticas educacionais no Brasil quanto à utilização de TICs como ferramenta pedagógica e para a realização do Modelo de Ensino Híbrido.

Foram enfatizados os apontamentos de autores especialistas no processo de ensino e aprendizagem, bem como registros sobre o Modelo de Ensino Híbrido como alternativa para o uso das TICs em sala de aula, incluindo também sua relação com o ensino remoto em tempos de isolamento social, devido à Pandemia do Covid-19. Destaca-se a importância da utilização da tecnologia como ferramenta aliada dos professores e alunos na sala de aula para a construção do conhecimento e na imersão dos alunos no cotidiano tecnológico, tendência cada vez maior no mercado de trabalho.

Conforme Perrenoud (2000) constatou, a tecnologia da informação atinge as mais diversas áreas do conhecimento e deve estar atrelada ao papel da escola de transformar cidadãos de forma que estejam atualizados, habilitados e capazes para atuarem no mercado de trabalho e na própria sociedade. Dessa forma, o professor tem papel fundamental no ensino e aprendizado, e também deverá utilizar tecnologias digitais, além de conduzir e mediar o processo de utilização das tecnologias na educação.

Hoje em dia, o uso efetivo da tecnologia nas escolas, principalmente nas salas de aula, ainda é um privilégio de uma parcela restrita de docentes e alunos. É preciso investir em infraestrutura e capacitar profissionais para atuarem no desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem, e superarem as dificuldades para utilização das TICs. O surgimento repentino de uma situação de isolamento social impôs um novo modelo de sala de aula e serviu como adaptação para a imersão em uma nova realidade educacional onde a tecnologia se fez uma ferramenta de ensino imprescindível para que o sistema educacional não parasse de funcionar.

Por fim, é notável a existência da tecnologia da informação em nossas vidas, assim como a importância dela na educação, como ferramenta de apoio ao trabalho pedagógico, para que torne a aprendizagem um trabalho mais dinâmico, prazeroso e eficiente na conquista e construção do ensino e aprendizagem do aluno. Com este estudo, conclui-se que a integração das TICs na educação é um grande desafio a ser enfrentado pela comunidade escolar e faz parte de uma evolução no sistema educacional do país. Embora, o MEC venha planejando e indicando seu uso no currículo escolar há décadas, cabem ainda muitos ajustes quanto à adequação do ambiente e condições de recursos das escolas, bem como à formação profissional e mudança da *praxis* pedagógica, de forma a proporcionar ao aluno uma aprendizagem que utilize as tecnologias como meio de inclusão do mesmo em uma sociedade tecnológica.

4 REFERÊNCIAS.

BARBOSA, A. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2013**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2014.

BRASIL, **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei nº 9.394/1996, de

20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Decreto nº. 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o Programa Nacional de Tecnologia Educacional-ProInfo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 dez. 2007 a. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm>: Acesso em 30 jun. 2020.

BRASIL. MEC. Apresentação do programa Proinfo. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/proinfo/proinfo>> Acesso em 30 jun. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 de junho de 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em 30 jun. 2020.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 30 jun. 2020.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília (DF): Ministério da Educação, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em 30 jun. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 30 jun. 2020.

CASTELLS, M. **Fim de milênio: economia, sociedade e cultura**. Trad. Roneide Venâncio Major. 6. ed. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. **Metodologia científica: para uso dos estudantes universitários**. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983.

DALFOVO, Michael Samir; LANA, Rogério Adilson; SILVEIRA, Amélia. **Métodos quantitativos e qualitativos: um resgate teórico**. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v.2, n.4, p.01-13, Sem II. 2008.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Ano da Publicação Original: 1996. São Paulo: Paz e Terra. A educação na cidade, 1991.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GURRIA, Angel, Panorama da Resposta Global à Covid-19, Caderno Cris-Fio-Cruz,29/07/2020

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/consolidado_15_-_v2_0.pdf Centro de Mídias: <https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/o-que-e-o-centro-de-midias/Fórum Economico Mundial>:

<https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-here-to-stay/>

KALINKE, Marco Aurélio. Para não ser um Professor do Século Passado. Curitiba:Gráfica Expoente, 1999.

LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999;

- MEIRINHOS, Manuel. Os desafios educativos da geração Net. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, n. 13, p. 125-129, 2015.
- MERCADO, L. P. L. Formação continuada de professores e novas tecnologias. Maceió.
- MORAN, J. M. Desafios na Comunicação Pessoal. 3. ed. São Paulo: Paulinas, 2007.
- MOREIRA, M. A. O que é afinal aprendizagem significativa? Revista cultural La Laguna Espanha, 2012. Disponível em: <http://moreira.if.ufrgs.br/oqueeafinal.pdf>. Acesso em 30 jun. 2020
- PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
- PIAGET, Jean. **A equilibrção das estruturas cognitivas**. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
- PRADO. M. E. B. Bo. **O aprender e a informática: a arte do possível na formação do professor**. Disponível em <http://www.aprendendoinformatica.com.br//>.
- REZENDE, D. A. **Tecnologia da informação: integrada a inteligência empresarial**. São Paulo: Atlas, 2002. SILVA, Josselene Barbosa da. **Estudo da influência de softwares educativos para o aprendizado de matemática, no desenvolvimento do raciocínio lógico de alunos no ensino fundamental I**. 2009.
- SANTAELLA, Lúcia. **A aprendizagem ubíqua substitui a educação formal**. Revista de Computação e Tecnologia da PUC-SP—Departamento de Computação/FCET/PUC-SP, vol. II, nº 1, 2010.
- TAPSCOTT, Don. **A hora da geração digital: como os jovens que cresceram usando a internet estão mudando tudo, das empresas aos governos**. Rio de Janeiro: Agir Negócios, 2010. TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) – Faculdade Farias Brito, Ciência da Computação, Fortaleza – Ceará, 2009.
- TESSARO, F. DE O, FAORO, R. R., MIRI, D. H., GILBERT, V. S., FRIZZO, P. V., FOCHESSATTO, L. B., MATTE, J. CHAIS, C., GANZER, P. P., OLEA, P. M.. A Tecnologia da Informação na Educação: uma Revisão Bibliográfica. XVIII Mostra de Iniciação Científica- Programa de Pós Graduação em Administração UCS. 2018.
- WERTSCH, J. V. **A necessidade da ação na pesquisa sociocultural**. In ; DEL RÍO, P.;
- YAEGASHI, Solange e outros (Orgs). Novas Tecnologias Digitais: Reflexões sobre mediação, aprendizagem e desenvolvimento. Curitiba: CRV, 2017, p.23-35. Caderno fio Cruz OCDE.

Recebido em 30 de novembro de 2020

Publicado em 12 de fevereiro de 2021

Como citar este artigo (ABNT)

ATHAYDE, Antônio Augusto Rocha. AQUINO, Thomas Jeferson Oliveira de. GUANÂBENS, Patricia Ferreira Santos. A Utilização de TICs na Educação Básica e o Ensino Híbrido. *Revista MultiAtual*, v. 2, n. 2, 12 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2021/02/a-utilizacao-de-tics-na-educacao-basica.html>

MULTIDISCIPLINAR

O BIOFILME MICROBIANO E SEU IMPACTO NA SAÚDE, NA INDÚSTRIA E NO MEIO AMBIENTE

Mariana de Paula Reis Guimarães

Bacharela em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário UNA (2009). Mestre em Genética pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (2012). Doutora em Genética pela UFMG (2015). Pós-doutora do Programa de Pós-Graduação em Genética (UFMG) (2015-2018) – mapreis@gmail.com

Mônica Bucciarelli Rodriguez

Doutora em Bioquímica pela Universidade de São Paulo (1991). Pós-doutora pelo Roche Institute of Molecular Biology em New Jersey (EUA) (1991-1994). Professora do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG. - monica-bucciarelli@hotmail.com

Resumo: O biofilme se forma quando microrganismos se aderem a uma superfície em contato com meio aquoso e secretam uma matriz extracelular. O processo de formação do biofilme se inicia com a adesão dos colonizadores primários que se multiplicam e formam uma monocamada. A partir daí estes microrganismos começam a secretar a matriz formada por exopolissacarídeos, seguido da adesão de colonizadores secundários que formam co-agregados com outras espécies contidas no biofilme até se tornar maduro. Cerca de 90% da massa dos biofilmes é proveniente de sua matriz, que confere propriedades emergentes a esta estrutura quando comparadas às células planctônicas (forma livre). Dentre elas estão a manutenção de condições constantes e favoráveis para sua sobrevivência e a transferência de DNA contendo genes que podem conferir vantagens adaptativas em um ambiente desfavorável para determinadas espécies que o compõem. Nas últimas décadas, principalmente, um grande número de publicações sobre os mecanismos de formação dos biofilmes e a fisiologia dos microrganismos que vivem nesta comunidade tem sido um reflexo de sua importância ecológica para diferentes interfaces: saúde, meio ambiente e biotecnologia. A compreensão destes mecanismos poderá favorecer estudos envolvendo o tratamento de alguns tipos de infecções microbianas, seu uso em biorreatores para o tratamento de efluentes, ou até mesmo sua remoção em situações de bioincrustação industrial, dentre outras possibilidades.

Palavras-chave: Biofilme. Bioincrustação. Infecção. Biotecnologia.

Biofilmes são estruturas complexas formadas pela comunidade microbiana, contendo alta densidade celular (10^8 - 10^{11} células g^{-1} peso úmido) (MORGAN-SASTUME *et al.*, 2008, BALZER *et al.*, 2010). Nesta resenha serão apresentadas as

etapas de sua formação, as características que contribuem para seu sucesso em diversos ambientes e sua importância para os ecossistemas e para a biotecnologia.

O metabolismo e as estratégias ecológicas da comunidade microbiana

As bactérias e as arqueias são microrganismos ubíquos com surpreendente versatilidade metabólica, ou seja, obtêm energia e nutrientes a partir de diferentes fontes, podendo ser aeróbios (crescimento em ambiente com presença de oxigênio), anaeróbios (crescimento em ambiente isento de oxigênio, de forma que suas funções metabólicas vitais são realizadas utilizando-se sulfatos, carbonatos e nitratos), quimiotróficos (dependem de compostos químicos para obtenção de energia), fototróficos (dependem de luz para obtenção de energia), heterotróficos (utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono) e autotróficos (utilizam CO₂ como única fonte de carbono) (MADIGAN *et al.*, 2010).

Estas diferentes estratégias metabólicas foram desenvolvidas ao longo dos aproximados 3,6 bilhões de anos, os quais estes microrganismos habitam o nosso planeta, desempenhando um papel essencial no ciclo de vários elementos, incluindo particularmente o carbono, enxofre, nitrogênio e ferro. Nos diferentes ecossistemas, membros da comunidade microbiana interagem entre si seja por cooperação, diminuição ou aumento das atividades de outros microrganismos, vivenciando frequentemente situações extremas de escassez de recursos para sua sobrevivência. Assim, somente as espécies mais adaptadas àquelas condições compõem densas populações em um determinado nicho (HUGENHOLTZ *et al.*, 1998, XU, 2006, MADIGAN *et al.*, 2010).

As superfícies são importantes habitats microbianos por pelo menos dois motivos: primeiro, facilitam a adsorção de nutrientes, tornando-os mais disponíveis do que quando estão em suspensão. Em segundo, a adesão das bactérias às superfícies promove uma elevada atividade microbiana nestes habitats (MADIGAN *et al.*, 2010).

Biofilme: formação e composição

A comunidade microbiana pode se organizar estruturalmente como um biofilme, que ganhou grande visibilidade nas comunidades científica, tecnológica e médica a partir das primeiras décadas do século XX (BEZERRA *et al.*, 2009) e que se intensificou nas últimas duas décadas (Fig. 1). Ele ocorre quando uma superfície em contato com meio aquoso, fica coberta por microrganismos aderidos envoltos numa matriz extracelular produzida por eles. Esta estrutura se forma nos seguintes estágios: (1) colonizadores primários realizam a adesão inicial à superfície, (2) formação da monocamada, na qual as células se dividem, formando microcolônias, e também secretam a matriz formada por exopolissacarídeos, (3) colonizadores secundários se aderem a esta monocamada, formando co-agregados com outras espécies contidas no biofilme e (4) formação do biofilme maduro. A adesão da célula à superfície, desencadeada pela síntese de um derivado do nucleotídeo guanosina trifosfato, induz a expressão de genes relacionados à formação dos biofilmes. Esses genes codificam

proteínas que sintetizam moléculas de sinalização intercelular, iniciando a formação da matriz (RICKARD *et al.*, 2003, MADIGAN *et al.*, 2010, AZEVEDO & CERCA, 2012).

Figura 1

Fonte: Número de publicações na base de dados PubMed do National Center for Biotechnology Information (NCBI), ao longo dos anos. Cada gráfico é referente à busca pelas palavras-chaves em inglês, indicadas acima dele.

Cerca de 90% da massa, em peso seco, dos biofilmes é proveniente de sua matriz. Esta é composta de substâncias poliméricas extracelulares (EPS), que em sua maioria são secretadas pelos próprios microrganismos, ou então são resultantes dos restos celulares em decomposição, formando uma estrutura heterogênea e estratificada. Esta organização resulta em zonas com densidade populacional e de matriz variadas que influencia tanto na disponibilidade nutricional entre estes estratos, quanto na expressão genética diferenciada até mesmo em biofilme monoespecífico. Isto sugere a existência de microrganismos especialistas em uma determinada função que seja benéfica para a comunidade (biofilme multi-espécies) ou para a população (biofilme monoespecífico) (AZEVEDO & CERCA, 2012).

Os biofilmes são ubíquos na natureza e apresentam propriedades emergentes quando comparadas às células planctônicas (forma livre). Estas propriedades incluem a diversidade de habitats promovida por gradientes de nutrientes e populacionais, captura de recursos por sorção, retenção enzimática que fornece habilidades digestivas, interações sociais, e tolerância ou resistência à pressão por antibióticos (FLEMMING *et al.*, 2016).

A importância da matriz do biofilme

Uma das principais funções da matriz é de assegurar a coesão da estrutura do biofilme, para que haja adesão e comunicação (*Quorum sensing*¹) entre as células que o formam. Além desta, a matriz também é fundamental para adsorver compostos importantes para a manutenção do biofilme, como água e nutrientes; e também funciona como uma barreira física que os permitem resistir em situações de escassez de nutrientes, alterações de pH ou pressão por ação de antibióticos (ACKERMANN, 2015).

Com todas estas características é razoável inferir que é mais vantajoso para os microrganismos viverem aderidos a uma superfície do que planctônicos, já que os biofilmes apresentam condições constantes e favoráveis para sua sobrevivência em um determinado ambiente (AZEVEDO & CERCA, 2012, ACKERMANN, 2015). Ademais, apesar da taxa de crescimento dos microrganismos em biofilmes ser mais lenta do que a dos planctônicos, o metabolismo dos primeiros é mais eficiente, pois

conseguem utilizar de uma forma mais extensiva todos os nutrientes existentes (AZEVEDO & CERCA, 2012).

¹*Quorum sensing* é um mecanismo pelo qual as bactérias avaliam sua densidade populacional através do compartilhamento de pequenas moléculas específicas, denominadas autoindutores. Quando a concentração de autoindutor presente atinge níveis suficientes, genes específicos tem sua expressão ativada.

Devido à sua elevada densidade populacional, há um favorecimento de troca genética em biofilmes. Além disso, O DNA liberado através da lise celular para a matriz colabora para a diversidade genética dentre a comunidade microbiana, favorecendo sua adaptação a novos ambientes. Desta forma, estudos de metagenômica² e metatranscriptômica³ com alvo em biofilmes estão sendo realizados no intuito de caracterizar a comunidade microbiana e conhecer os genes e funções relacionados com sua formação, como por exemplo: adesão inicial, agregação, maturação, evasão à resposta imune e *Quorum sensing* (AZEVEDO & CERCA, 2012).

Na saúde, a formação de biofilmes nos dentes e vagina por microrganismos comensais impede a formação de biofilmes de bactérias patogênicas nesses locais. Em contrapartida estão as infecções causadas pela inserção de dispositivos médicos como cateteres ou próteses, em tecidos de pacientes imunocomprometidos ou com doença genética (Fibrose cística⁴). Na indústria, características dos biofilmes como persistência, interações simbióticas, associação a superfícies ou formação de grânulos, são muito úteis para a biorremediação e tratamento de águas residuais; ao passo que, na indústria de alimentos e tratamento de água esta forma de organização microbiana pode ser responsável pela deterioração e intoxicação alimentar (MADIGAN *et al.*, 2010, AZEVEDO & CERCA, 2012).

Considerações finais

A difusão de recentes publicações sobre os mecanismos de formação dos biofilmes e a fisiologia dos microrganismos que vivem nesta comunidade é um reflexo da importância ecológica e também biotecnológica desta estrutura. Estudos com foco nas propriedades da matriz dos biofilmes são de grande relevância biotecnológica. Como exemplo, a investigação sobre o uso das moléculas EPS para a fabricação de diferentes biopolímeros está em ascensão. Além disso, a manipulação da produção

²Metagenômica é a análise genômica das comunidades de microrganismos de um determinado ambiente por técnicas independentes de cultivo.

³Metatranscriptômica é a análise da genômica funcional (RNA mensageiro transformado em DNA codificante) das comunidades de microrganismos de um determinado ambiente por técnicas independentes de cultivo.

⁴A Fibrose Cística está frequentemente associada a um biofilme multi-espécies altamente coesivo que se forma nos pulmões, provocando os sintomas de pneumonia.

de EPS para a mitigação da bioincrustação é extremamente atrativa para as atividades navais uma vez que este problema reduz o desempenho da embarcação e aumenta as suas necessidades de combustível.

Os mecanismos de tolerância a antimicrobianos e de dormência em biofilmes são também de grande relevância já que, de maneira surpreendente, o fenótipo é perdido após a dispersão das células. Assim, a compreensão destes mecanismos teria implicações para o tratamento de infecções microbianas, para a desinfecção de dispositivos médicos e para uma melhor compreensão da ecologia microbiana.

REFERÊNCIAS

ACKERMANN, M. A functional perspective on phenotypic heterogeneity in microorganisms. **Nature Reviews Microbiology**. 13(8):497, 2015.

AZEVEDO, N. F., CERCA, N. **Biofilmes: Na Saúde, no Ambiente, na Indústria**. 1 ed. Publindústria, 2012.

BEZERRA, T. F., DE MELO PÁDUA, F. G., OGAWA, A. I., GEBRIM, E. M., SALDIVA, P. H., VOEGELS, R. L. Biofilm in chronic sinusitis with nasal polyps: pilot study. **Brazilian journal of otorhinolaryngology**. 75(6):788-93, 2009.

FLEMMING, H. C., WINGENDER, J., SZEWZYK, U., STEINBERG, P., RICE, S. A., KJELLEBERG, S. Biofilms: an emergent form of bacterial life. **Nature Reviews Microbiology**. 14(9):563, 2016.

HUGENHOLTZ P., GOEBEL B.M. and PACE N.R. Impact of Culture-Independent studies on the emerging phylogenetic view of bacterial diversity. **Journal of Bacteriology**. 180:4765–4774, 1998.

MADIGAN M.T., MARTINKO J.M., DUNLAP P.V., CLARK D.P. **Microbiologia de Brock**. 12 ed. Artmed, 2010.

XU, J. Microbial ecology in the age of genomics and metagenomics: concepts, tools, and recent advances. **Molecular Ecology**. 15:1713–1731, 2006.

BALZER, M., WITT, N., FLEMMING, H.-C., WINGENDER, J. Accumulation of fecal indicator bacteria in river biofilms. **Water Science and Technology**. 61:1105–1111, 2010.

MORGAN-SASTUME, F., LARSEN, P., NIELSEN, J. L., NIELSEN, P. H. Characterization of the loosely attached fraction of activated sludge bacteria. **Water Research**. 42:843–854, 2008.

RICKARD AH, GILBERT P, HIGH NJ, KOLENBRANDER PE, HANDLEY PS. Bacterial coaggregation: an integral process in the development of multi-species biofilms. **Trends in microbiology**. 11(2):94-100, 2003.

Recebido em 23 de novembro de 2020

Publicado em 12 de fevereiro de 2021

Como citar este artigo (ABNT)

GUIMARÃES, Mariana de Paula Reis. RODRIGUEZ, Mônica Bucciarelli. O Biofilme Microbiano e seu Impacto na Saúde, na Indústria e no Meio Ambiente. *Revista MultiAtual*, v. 2, n. 2, 12 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2021/02/o-biofilme-microbiano-e-seu-impacto-na.html>

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592

<https://www.multiatual.com.br/>

revistamultiatual@gmail.com

www.grupomultiatual.com.br